

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MEMORIA DEL TRABAJO FINAL

Redes neuronales informadas por física para resolver problemas de conducción de calor en ingeniería

Autor:

Dr. Ing. Benjamin Alfredo Tourn

Director:

Dr. Ing. Marcos Uriel Maillot (UTN-FRGP)

Jurados:

Dr. Lic. Tobias Canavesi (UNLP)

Dr. Lic. Adrian Canzian (UTN-FRGP)

Esp. Ing. Maximiliano Torti (FIUBA)

*Este trabajo fue realizado en la ciudad de Rafaela,
entre diciembre de 2022 y agosto de 2024.*

Resumen

El presente trabajo se enfocó en el estudio, diseño, implementación de algoritmos y pruebas de modelos de redes neuronales informadas por física para la estimación de temperaturas en problemas de ingeniería que involucran fenómenos de conducción de calor. Para ello, se tuvieron en cuenta tanto datos medidos y/o simulados como información respecto a la naturaleza física subyacente del problema. El trabajo desarrollado forma parte de la línea de investigación del autor como miembro del sistema científico-tecnológico nacional, en su rol como becario postdoctoral.

Ahondar en esta estrategia es esencial para establecer las bases para desarrollar gemelos digitales para sistemas/procesos industriales. El trabajo llevado a cabo requirió un profundo entendimiento matemático y habilidades de programación relacionados con la definición de redes neuronales y su implementación, las estrategias de entrenamiento y selección de modelos, las técnicas de optimización numérica, y la manipulación de datos, por mencionar solo algunas.

Agradecimientos

Deseo agradecer profundamente a mi amada esposa Ayelén quien, con su permanente apoyo emocional, motivación, paciencia, comprensión y contención, especialmente en momentos difíciles, hizo posible la concreción de este trabajo.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Desafíos y oportunidades de la Inteligencia Artificial en ingeniería	1
1.2. Motivación	2
1.3. Modelado y simulación en problemas de ingeniería	2
1.4. Redes neuronales informadas por física	3
1.5. Objetivos y alcance	5
1.6. Estado del arte	5
2. Introducción específica	7
2.1. Aprendizaje continuo vs. aprendizaje discreto	7
2.2. Redes neuronales profundas de avance	8
2.2.1. Perceptrón	9
2.2.2. Forward pass	9
2.3. Aprendizaje basado en gradiente	10
2.3.1. Función de pérdida	10
2.3.2. Algoritmo de back-propagation	10
2.3.3. Algoritmos de aprendizaje	11
Algoritmos batch y minibatch	12
Algoritmos básicos más utilizados	12
2.4. Diseño del modelo de red neuronal	12
2.5. Selección de modelos	13
Algoritmos de búsqueda	13
Validación cruzada	13
2.6. PINN para problemas de conducción de calor	14
3. Diseño e implementación	17
3.1. Consideraciones generales respecto a los modelos de PINN a construir	17
3.1.1. Arquitecturas de PINN	17
Bloque I: red neuronal	17
Bloque II: funciones de pérdida	18
Bloque III: mecanismo de retroalimentación	18
3.1.2. Conjuntos de datos	19
Particiones para entrenamiento, validación y prueba	20
Particiones para realizar <i>batch training</i>	21
3.2. Detalles de la implementación algorítmica	23
3.2.1. PyTorch Lightning	23
Partes principales en un código de Lightning	24
Implementación de métodos propios	24
3.3. Ajuste de hiperparámetros	26

3.3.1. Implementación con Ray Tune	26
3.4. Implementación de modelos PINN para problemas de conducción de calor	27
4. Ensayos y resultados	29
4.1. Caso de estudio 1: conducción de calor unidimensional en una barra	29
4.1.1. Implementación <i>vanilla</i>	31
Aprendizaje no supervisado vs. semi-supervisado	31
Conjuntos de datos	31
Hiperparámetros	32
4.1.2. Resultados	33
4.1.3. Discusión	35
Adimensionalización de las ecuaciones de gobierno	36
Imposición explícita de las condiciones de borde	36
Resumen de resultados	37
4.2. Caso de estudio 2: conducción de calor bidimensional en una placa	44
4.2.1. Solución de referencia	45
4.2.2. Modelo PINN	46
Arquitectura e hiperparámetros	46
Conjuntos de datos	47
Adimensionalización	49
4.2.3. Resultados y discusión	49
Modelo de PINN para $r_0 \in [1,0; 10,0]$	50
Construcción de modelos PINN con $r_0 < 1,0$ mm	56
5. Conclusiones	59
5.1. Conclusiones generales	59
5.2. Próximos pasos	60
A. Conceptos generales relativos a AI	61
A.1. Definición de AI	61
A.2. Aprendizaje de máquina	61
A.3. Aprendizaje profundo	62
B. Fenómeno de conducción de calor	63
B.1. Conceptos básicos	63
B.2. Ley de Fourier	63
B.3. Ecuación del calor	64
B.4. Condiciones iniciales y de contorno	64
C. Configuración de <i>minibatches</i>	67
C.1. Clase <code>CombinedLoader()</code>	67
C.1.1. Comportamiento bajo la estrategia ' <code>max_size_cycle</code> '	68
C.1.2. Comportamiento bajo la estrategia ' <code>max_size</code> '	68
C.1.3. Comportamiento bajo la estrategia ' <code>min_size</code> '	69
C.1.4. Comportamiento bajo la estrategia ' <code>sequential</code> '	69
Bibliografía	71

Índice de figuras

1.1. Esquema conceptual de red neuronal informada por física.	5
2.1. Esquema general de red neuronal profunda de avance completamente conectada con n unidades funcionales en la capa de entrada, 3 capas ocultas con k unidades funcionales cada una, y m salidas.	8
2.2. Bloques constructivos básicos de un modelo de PINN para problemas de conducción de calor.	15
3.1. Conjuntos de datos definidos sobre el dominio físico.	20
3.2. Conjunto de datos X^i	21
3.3. Conformación de <i>minibatches</i> sobre el conjunto X^i	22
3.4. Diseño de experimento con Ray Tune.	27
4.1. Gráfica de la expresión (4.4) vista desde dos orientaciones diferentes.	30
4.2. Subconjuntos de datos de entrenamiento (a) y validación (b).	32
4.3. Evolución de las componentes de la función de pérdida obtenidas con la implementación <i>vanilla</i>	33
4.4. Inferencias sobre el conjunto de predicción obtenidas con la implementación <i>vanilla</i>	34
4.5. Evolución de las componentes de la función de pérdida obtenidas con la implementación <i>vanilla</i>	39
4.6. Inferencias sobre el conjunto de predicción.	40
4.7. Evolución de las componentes de la función de pérdida obtenidas con la implementación <i>vanilla</i>	41
4.8. Inferencias sobre el conjunto de predicción.	42
4.9. Evolución de las componentes de la función de pérdida obtenidas con la implementación <i>vanilla</i>	43
4.10. Inferencias sobre el conjunto de predicción.	43
4.11. Placa plana rectangular sobre la que actúa la fuente térmica \dot{Q}	45
4.12. Subconjuntos de datos para entrenamiento.	48
4.13. Subconjunto de datos para predicción.	49
4.14. Evolución de las funciones de pérdida.	51
4.15. Comparación de temperaturas estimadas y exactas para diversos radios característicos e instantes de tiempo, a lo largo del eje x	53
4.16. Comparación de temperaturas estimadas y exactas para $r = 2$ mm en diversos instantes de tiempo.	54
4.17. Comparación de temperaturas estimadas y exactas para $r = 5$ mm en diversos instantes de tiempo.	54
4.18. Comparación de temperaturas estimadas y exactas para $r = 8$ mm en diversos instantes de tiempo	55
4.19. Evolución de los distintos términos de la función de pérdida para el modelo PINN con $r_0 = 0,2$ mm.	57

A.1. Nivel de abstracción en el contexto más abarcativo de la AI (basado en los lineamientos descritos en [1]). 62

Índice de tablas

4.1. Características del problema.	30
4.2. Cantidad de puntos por etapa y por subconjunto.	31
4.3. Hiperparámetros para el caso 1.	32
4.4. Componentes del error sobre el conjunto de prueba obtenidas con la implementación <i>vanilla</i>	34
4.5. Combinaciones posibles de implementación. Los números 1 y 0 indican si la opción correspondiente se encuentra habilitada o no, respectivamente.	37
4.6. Resumen de resultados.	38
4.7. Características del problema.	46
4.8. Hiperparámetros definidos en cada experimento.	50
4.9. Valores del error relativo ε de acuerdo a la expresión (4.6).	56

Capítulo 1

Introducción general

Este capítulo proporciona una breve descripción general del contexto en el que se sitúa este trabajo y destaca su relevancia en el ámbito científico-tecnológico, específicamente en el campo del modelado y simulación. Se presenta de manera concisa la noción de redes neuronales informadas por física, haciendo énfasis en su capacidad para integrar de manera efectiva los principios físicos fundamentales. Se establecen los objetivos y alcances del trabajo y, finalmente, se realiza una revisión no exhaustiva del estado del arte en lo que respecta a los principales avances y aplicaciones tecnológicas de esta técnica.

1.1. Desafíos y oportunidades de la Inteligencia Artificial en ingeniería

La inteligencia artificial (AI, por las siglas en inglés de *Artificial Intelligence*) es una de las tecnologías más poderosas de estos tiempos [2], razón por la cual representa un tema estratégico de estudio y desarrollo para distintos gobiernos alrededor del mundo [2, 3] incluyendo el gobierno nacional argentino a través del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 [4].

El desarrollo sin precedentes que ha registrado la AI durante la última década ha llegado a abarcar prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana con aplicaciones de uso masivo que ofrecen funcionalidades disruptivas [5]. Uno de los ejemplos más elocuentes de esta tecnología es el popular ChatGPT creado por la compañía OpenAI [6]. Tal formidable desarrollo ha calado hondamente en la sociedad debido a la vasta oferta e inmediata disponibilidad de aplicaciones -de uso gratuito en muchos casos- con acceso irrestricto en todo tipo de dispositivos informáticos. Como consecuencia, se han generado profundos debates en políticos, empresarios, académicos y en la opinión pública en general relacionados a cuestiones éticas, de seguridad nacional, de impacto social y ambiental, entre muchos otros [5, 2, 3, 6].

Específicamente en el ámbito científico-tecnológico, la AI ha permitido elucidar enfoques novedosos al estudio de problemas cada vez más complejos, en un contexto global de amplia disponibilidad de vastos volúmenes de datos (*Big Data*). La economía, el comercio electrónico, la sociología, la lingüística, la biología y la medicina, son solo algunas de las ramas del conocimiento alcanzadas por tal revolución. Sin embargo, aún resta por explorar el potencial de la AI en el campo del “modelado y simulación” en ingeniería [7]. El modelado y simulación implica la construcción de abstracciones de sistemas (modelos) para facilitar la experimentación y la evaluación (simulación) de dicho sistema en escenarios hipotéticos [8].

1.2. Motivación

El empleo de herramientas de AI para modelado y simulación de problemas científico-tecnológicos ha crecido significativamente en los últimos diez años. Este crecimiento no solo ha sido impulsado por el excepcional incremento de la potencia de cálculo de los dispositivos informáticos, sino también por el desarrollo de implementaciones novedosas de algoritmos y estrategias de resolución [7, 9]. En este sentido, se han propuesto enfoques específicos para la resolución de problemas en ingeniería que involucran fenómenos físicos incluyendo fluidodinámica, transferencia de calor y masa, transporte de especies en un fluido, electromagnetismo, resistencia de materiales, entre muchos otros. Inclusive, algunos de los desarrollos mencionados han involucrado la resolución de problemas en escalas espaciales/temporales muy diversas, y con posibles acoplamientos entre dos o más fenómenos.

No obstante, en la mayoría de los casos, la estrategia de modelado se ha centrado en la creación de modelos exclusivamente a partir de datos. La posibilidad de enriquecer estos modelos mediante la incorporación de aspectos relacionados con la naturaleza física subyacente del problema a modelar es un enfoque relativamente reciente [10]. Estos modelos resultantes se denominan “modelos informados por física”. Además de ofrecer resultados que satisfacen leyes físicas fundamentales, también proporcionan una mayor “explicabilidad”, una característica cada vez más valorada en el modelado basado en AI para aplicaciones ingenieriles [11].

Inequívocamente, las metodologías de AI tienen el potencial para reducir drásticamente el costo computacional. De esta manera, se habilitaría la resolución de problemas desafiantes en ingeniería y en ciencias computacionales que nunca han sido resueltos, o que inclusive nunca han podido ser abordados [7].

Por lo expuesto, resulta evidente que este tipo de soluciones de modelado y simulación basadas en AI y *Big Data* “informados por física”, tienen el potencial de generar un impacto significativo en la industria. A su vez, la integración y articulación con otros elementos y tecnologías de vanguardia dentro del emergente escenario industrial 4.0 como gemelos digitales, Internet de las Cosas (IoT), computación en la nube, inteligencia empresarial, realidad virtual/aumentada, ciberseguridad, entre otros [12], tendrían como consecuencia un impacto aún más trascendente.

1.3. Modelado y simulación en problemas de ingeniería

Un modelo matemático de un sistema físico es una representación abstracta que utiliza formalismos matemáticos para describir las leyes que lo gobiernan. Estos modelos permiten analizar en detalle la respuesta del sistema frente a acciones externas e internas. El resultado es una comprensión profunda de la naturaleza del sistema, lo que permite predecir su comportamiento en situaciones específicas. El descrito es habitualmente denominado como “modelo de caja blanca” (*white-box model*) [13] debido a que, mediante el análisis de los parámetros y las relaciones que toma, permite comprender en detalle la naturaleza intrínseca del problema bajo estudio.

Los problemas que comúnmente se desean modelar están regidos por el principio de conservación, que establece la constancia de ciertas cantidades físicas en

sistemas aislados dentro de una región local, como la masa, el momento lineal y la energía [14]. En este trabajo se pretende estimar la distribución de temperaturas en un sólido debido a la conducción de calor, donde el principio que rige es el de conservación de la energía [15]. El objetivo fundamental del modelado es desarrollar una representación matemática que vincule variables independientes, como el tiempo y la posición en un dominio de interés, con una variable objetivo llamada “variable dependiente”. Esta vinculación da lugar a una o varias ecuaciones generales, posiblemente no lineales, en derivadas parciales, que se constituyen como ecuaciones de gobierno del sistema bajo análisis. En aquellas situaciones físicas en las que la variable dependiente del sistema debe satisfacer tales ecuaciones considerando también restricciones en los contornos del dominio y en el estado inicial, el modelo corresponde con los denominados “problemas de valores iniciales y de borde” (PVIB) [16]. La implementación computacional de estos modelos proporciona versatilidad para simular el sistema en condiciones controladas, generalmente mediante métodos numéricos como los métodos de elementos finitos [17] o de volúmenes finitos [14].

En lo que resta de este trabajo se presenta una alternativa de modelado que utiliza estrategias de AI y que combina las características de los modelos descritos en esta sección con datos medidos en situaciones reales o generados sintéticamente.

1.4. Redes neuronales informadas por física

La introducción del concepto de “redes neuronales informadas por física” (PINN, por las siglas en inglés de *Physics-Informed Neural Networks*) involucra definiciones básicas relativas a AI. Se invita al lector a referirse al apéndice A para profundizar en los detalles allí presentados previo a continuar la lectura de esta sección.

Los modelos de regresión multivariada en aprendizaje profundo y/o de máquina basados únicamente en grandes volúmenes de datos rotulados bajo la estrategia de aprendizaje supervisado descrita en el apéndice A son, en esencia, “modelos de caja negra” (*black-box models*) [7]. La principal desventaja que presenta esta metodología es que el modelo resulta agnóstico respecto a las leyes físicas del problema que está siendo estudiado, es decir que no es capaz de contemplar su naturaleza física subyacente. El cumplimiento de leyes físicas fundamentales es una característica crucial en el modelado de problemas de ingeniería [8, 18, 19]. Por ejemplo, en el caso de estudio de este trabajo, resulta evidente que el principio de conservación de la energía en el dominio bajo análisis debe ser cumplido para evitar que las predicciones brindadas por el modelo carezcan de significado físico. En consecuencia, los modelos de caja negra no resultan útiles en ciertas aplicaciones científico-tecnológicas.

A su vez, la exigencia impuesta por el enfoque de aprendizaje supervisado de contar con grandes volúmenes de datos confiables representa un desafío significativo en la implementación de modelos de caja negra para problemas de ingeniería. Por un lado, es imprescindible disponer de instalaciones experimentales específicas que resultan costosas tanto en su establecimiento como en su mantenimiento. Asimismo, la obtención de mediciones de las variables que deben integrarse en el modelo se torna extremadamente difícil, ya sea por restricciones físicas, como la inaccesibilidad a ciertas áreas del dominio, o por dificultades asociadas a cuestiones experimentales, como problemas con sensores en entornos hostiles.

Por las razones expuestas, es crítico proporcionar estrategias y metodologías específicas que permitan contemplar leyes físicas básicas para modelar problemas en ingeniería mediante estrategias de AI. Es así como surgen las redes neuronales informadas por física [10]. Se trata de modelos de aprendizaje profundo diseñados para resolver problemas gobernados por principios físicos esenciales, porque restringen las predicciones a soluciones coherentes con tales principios [18]. Las PINN son “modelos de caja gris” (*grey-box models*) [13] dado que combinan aspectos de modelos de caja negra y de caja blanca, como el ajuste de parámetros basado tanto en datos como en leyes físicas.

La capacidad de los modelos de PINN para incorporar las leyes físicas fundamentales surge de las ecuaciones del PVIB que modelan el problema a resolver. Durante el entrenamiento, el modelo ofrece soluciones intermedias del campo incógnita que no satisfacen exactamente tales ecuaciones. En este contexto, se dice que existe un “residuo” distinto de cero en cada una de ellas. Raissi y co-autores [10] establecieron que estos residuos podían ser interpretados como cantidades a minimizar, para que el campo incógnita satisfaga el PVIB de la forma más próxima posible. De esta manera, la función de pérdida total queda conformada a partir de una suma ponderada de términos de pérdida relacionados tanto con el ajuste del modelo a los datos etiquetados como con los residuos del PVIB.

Una característica destacada de los modelos de PINN es su capacidad para aplicar estrategias de entrenamiento tanto semi-supervisado como no supervisado [18]. En otras palabras, la inclusión de las leyes físicas permite reducir o incluso eliminar la dependencia de datos medidos en el campo. Esta característica hace a las PINN extremadamente versátiles para modelar problemas en ingeniería.

El esquema simplificado exhibido en la figura 1.1 muestra que la introducción de las leyes físicas que rigen el sistema bajo análisis convierte al modelo tradicional de caja negra en uno de caja gris, es decir un modelo informado por física. En consecuencia, las predicciones que se obtienen de tal modelo aumentado satisfacen simultáneamente (con cierto grado de precisión) dichas leyes y los datos de entrenamiento. Cabe resaltar que, en principio, el tipo de red neuronal que puede utilizarse en el esquema informado por física puede ser de cualquiera de los tipos conocidos como por ejemplo redes de avance, convolucional, recurrente, LSTM, entre otras. Si bien la arquitectura de la red neuronal puede contemplar varios esquemas o estrategias que garanticen el cumplimiento exacto de alguna de las leyes físicas involucradas (tales como la condiciones de borde del problema físico), en general tal arquitectura no experimenta cambios sustanciales respecto a la que podría utilizarse en un modelo tradicional de caja negra. En resumen, el concepto de red neuronal informada por física refiere a las estrategias específicas que se implementan para contemplar las leyes físicas fundamentales, y no a la red neuronal propiamente dicha.

FIGURA 1.1. Esquema conceptual de red neuronal informada por física.

1.5. Objetivos y alcance

El objetivo general de este trabajo es construir modelos de redes neuronales informadas por física. La aplicación ingenieril buscada es la predicción de la distribución de temperaturas en problemas que involucren fenómenos de conducción de calor en régimen transitorio en medios sólidos. El uso de PINN pretende asegurar el cumplimiento del principio de conservación de la energía como ley fundamental que gobierna tal mecanismo de transferencia de calor en dicho medio.

Los objetivos específicos son:

- Estudio, desarrollo de la implementación algorítmica y evaluación del desempeño de modelos de PINN en un dominio unidimensional de prueba. Se contemplarán diversas arquitecturas, algoritmos de optimización, definición de funciones objetivo, etcétera.
- Evaluación de estrategias de cómputo secuencial y distribuido para la etapa de entrenamiento de modelos.
- Evaluación de estrategias de aprendizaje semi-supervisado y no supervisado. Se contemplará la posibilidad de utilizar o no datos medidos y/o generados sintéticamente.
- Aplicación a un problema de estimación de la distribución de temperatura en una placa metálica bidimensional afectada por una fuente de calor puntual intensa, cuya relevancia tecnológica es crítica en tecnologías de fabricación como la soldadura y la manufactura aditiva.

1.6. Estado del arte

Como se expresó previamente, la noción de “modelo informado por física” es relativamente reciente en el campo de la aplicación de herramientas de ML y DL para modelado y simulación de problemas en ingeniería. En 2019, Raissi y coautores entrenaron redes neuronales profundas mediante la técnica de aprendizaje semi-supervisado para resolver problemas descritos por medio de ecuaciones

generales no lineales en derivadas parciales [10]. Tal trabajo, que resultó fundamental para el modelado por AI informado por física, generó un renovado interés en la comunidad científica por la AI aplicada a problemas científico-tecnológicos debido a la original (y sencilla) manera de incorporar restricciones de naturaleza física [18], apartándose así de los predecesores modelos de caja negra. A partir de tal antecedente, innumerables trabajos de investigación publicados en revistas internacionales de alto impacto se han sucedido unos a otros en los que se extendió el uso de modelos basados en física hacia una gran cantidad de problemas de interés científico-tecnológico incluyendo fluido-dinámica, transferencia de calor y masa, transporte en medio fluido, acústica, entre muchos otros [18, 19, 20]. Los diferentes autores han propuesto variadas estrategias para mejorar las capacidades predictivas de los modelos. Un ejemplo es el uso de arquitecturas de redes neuronales convolucionales y recurrentes (el planteo original de PINN incluye únicamente redes neuronales completamente conectadas) como la sofisticada arquitectura PhyCRNet planteada por Ren y co-autores [21]. PhyCRNet consiste en una red de memoria a corto-largo plazo convolucional de codificador-decodificador para extraer características espaciales de baja dimensionalidad y para el aprendizaje de la evolución temporal. Tal arquitectura guarda similitudes muy estrechas con modelos de secuencia-a-secuencia, típicamente utilizados en modelos de procesamiento de lenguaje natural.

Por su parte, existen numerosos antecedentes en lo concerniente específicamente a aplicaciones de PINN relacionadas con la temática planteada en este trabajo. A continuación se presenta una revisión no exhaustiva de los trabajos más relevantes. Cai y co-autores [22] formularon modelos de PINN a varios prototipos de problemas de transferencia de calor para predecir la distribución de temperatura, que incluían una aplicación realista de complejidad industrial en electrónica de potencia. Zobeiry y Humfeld [23] desarrollaron modelos de PINN para resolver no solo la ecuación diferencial en derivadas parciales de transferencia de calor conductiva, sino también para obtener los coeficientes de transferencia de calor convectivo como condiciones de borde. Las aplicaciones se orientaron a procesos de fabricación que involucran hornos industriales para el tratamiento térmico de piezas. Hosseini y otros [24] implementaron modelos de PINN para calcular los perfiles de temperatura y las dimensiones del baño de fusión que evolucionan durante el proceso de fusión de lecho de polvo láser (un proceso de manufactura aditiva metálica) para cualquier conjunto dado de propiedades térmicas del material y condiciones de proceso a un costo computacional prácticamente nulo. Pang y co-autores [25] propusieron modelos de PINN para la estimación de la tasa de generación de calor de las baterías de iones de litio en diversas condiciones de conducción. Zhu y otros [26] aplicaron modelos de aprendizaje profundo basados en física para el modelado tridimensional de procesos manufactura aditiva.

Capítulo 2

Introducción específica

Este capítulo ofrece un recorrido sobre conceptos fundamentales de modelos de aprendizaje profundo, más específicamente redes neuronales, extraídos y adaptados principalmente del libro de “Aprendizaje Profundo” de Goodfellow y co-autores [27]. Se sugiere recurrir a tal bibliografía para encontrar mayores detalles y precisiones de los conceptos aquí resumidos. Posteriormente, se introducen las redes neuronales informadas por física para problemas que involucran fenómenos de conducción de calor en ingeniería. Se invita al lector a referirse al apéndice **B** para conocer definiciones básicas relacionadas con dicho fenómeno.

2.1. Aprendizaje continuo vs. aprendizaje discreto

La bibliografía reciente referida al uso de modelos de aprendizaje profundo para problemas físicos sugiere la existencia de dos corrientes principales de aprendizaje: continuo y discreto [21]. El desarrollo más representativo en el primer caso es el de redes neuronales informadas por física (PINN), introducidas para el análisis de ecuaciones en derivadas parciales (EDPs) en modo directo o inverso basadas en redes neuronales artificiales completamente conectadas [10]. Por su parte, los modelos basados en física que utilizan esquemas de aprendizaje discreto han comenzado a demostrar capacidades que merecen atención. Un ejemplo reciente es la ya mencionada arquitectura de aprendizaje convolucional-recurrente informada por física PhyCRNet [21].

La característica fundamental de este último enfoque está relacionada con la necesidad de realizar discretizaciones espaciales regulares estructuradas del dominio bajo análisis. Tales particiones, similares a las necesarias en los métodos numéricos clásicos basados en mallas/grillas/celdas (por ejemplo, el método de elementos finitos), permiten sacar provecho del uso de arquitecturas que operan sobre distribuciones de píxeles como es el caso de las redes convolucionales. En contrapartida, el enfoque continuo permite que la arquitectura pueda procesar cualquier valor de los datos de entrada dado que estos no se encuentran limitados a pertenecer a una posición preestablecida dentro de una grilla o malla.

Este trabajo se dedica al desarrollo de modelos informados por física pertenecientes al esquema de aprendizaje continuo. La herramienta adecuada para su modelado utilizando metodologías de aprendizaje profundo son las redes neuronales profundas de avance. La siguiente sección presenta sus principales características.

2.2. Redes neuronales profundas de avance

Las “redes neuronales profundas de avance”, identificadas bajo términos anglosajones como *Deep Feedforward Networks* o *Feedforward Neural Networks* [27] son, en esencia, modelos matemáticos que definen un mapeo $\hat{y} = f(\mathbf{x}; \theta)$ en base al ajuste del valor de los parámetros θ para lograr aproximar una función general f^* . La característica de “red” refiere a la forma de representación de estos modelos mediante un grafo acíclico dirigido. La figura 2.1 muestra un ejemplo de tal grafo en el que se identifican tres grupos de unidades funcionales básicas dispuestos en capas: la “capa de entrada”, las “capas ocultas” y la “capa de salida”. La capa de entrada es la encargada de recibir la información que ingresa a la red, es decir $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$, donde n representa el número de variables de entrada del modelo. La capa de salida ofrece la predicción de las variables modeladas por la red, $\hat{\mathbf{y}} = [\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_m]^T$, donde m representa el número de variables de salida. Las capas ocultas se encargan de procesar las variables de entrada mediante una serie de operaciones matemáticas no lineales. El hecho que haya más de una capa oculta otorga a la red la cualidad de “profunda”. A su vez, el término “neuronal” está relacionado con la génesis de esta clase de modelos en disciplinas neurocientíficas. Por último, el esquema mostrado es “completamente conectado” (FC, por las siglas en inglés de *Fully Connected*) dado que cada unidad funcional en cada capa comunica su salida a todas las unidades funcionales de la capa subsiguiente.

FIGURA 2.1. Esquema general de red neuronal profunda de avance completamente conectada con n unidades funcionales en la capa de entrada, 3 capas ocultas con k unidades funcionales cada una, y m salidas.

De ahora en adelante, se hará referencia a las redes profundas de avance con la sigla FFNN. Si a su vez la arquitectura contempla un esquema completamente conectado, la sigla que se empleará es FC-FFNN.

2.2.1. Perceptrón

La unidad funcional básica que compone una red neuronal es el denominado “perceptrón”. El perceptrón es un modelo matemático inspirado rudimentariamente en el funcionamiento de una neurona biológica y fue propuesto originalmente por Rosenblatt [28]. El perceptrón se conecta con otros perceptrones adyacentes, quienes le suministran un estímulo modelado como el valor de una variable de entrada x_i . Matemáticamente, la salida del perceptrón se escribe como

$$z = g(\boldsymbol{\vartheta}^T \mathbf{x}), \quad (2.1)$$

donde $\boldsymbol{\vartheta} = [\vartheta_0, \vartheta_1, \vartheta_2, \dots, \vartheta_i, \dots, \vartheta_n]^T$ es un vector que contiene los valores de los parámetros ϑ_i denominados “pesos”, y $\mathbf{x} = [1, x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n]^T$ es el vector que contiene los valores de las entradas x_i (que a su vez representan las salidas de cada uno de los perceptrones adyacentes). Por su parte, $g(\cdot)$ es una función posiblemente no lineal denominada “función de activación” que modula la intensidad de la salida de la transformación lineal $\boldsymbol{\vartheta}^T \mathbf{x}$ aplicada sobre los datos de entrada.

La componente ϑ_0 del vector $\boldsymbol{\vartheta}$ suele denominarse como “término independiente”. Los parámetros ϑ_i son los denominados “parámetros entrenables” de la red, es decir que su valor óptimo es consecuencia del proceso de entrenamiento que se describe más adelante. En lo que resta del trabajo, se hará referencia a las unidades funcionales básicas descritas en este apartado simplemente como “nodos” o “neuronas”.

2.2.2. Forward pass

Una FC-FFNN como la mostrada en la figura 2.1 es un arreglo de perceptrones completamente conectados entre sí que producen una salida \hat{y} para cada conjunto de datos de entrada \mathbf{x} . Dado que cada perceptrón puede modelarse con la expresión (2.1), la red neuronal puede expresarse matemáticamente como

$$\hat{y} = f(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) \equiv g^{(N)}(g^{(N-1)}(\dots(g^{(n)}(\dots(g^{(1)}(g^{(0)}(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})))\dots)\dots)), \quad (2.2)$$

donde el superíndice (n) refiere a las magnitudes correspondientes a la n -ésima capa de la red, $\boldsymbol{\theta} = [\boldsymbol{\vartheta}^{(0)}, \boldsymbol{\vartheta}^{(1)}, \dots, \boldsymbol{\vartheta}^{(n)}, \dots, \boldsymbol{\vartheta}^{(N)}]^T$ es el arreglo que contiene todos los parámetros entrenables y N indica la cantidad total de capas. En la n -ésima capa, el modelo implica

$$\mathbf{z}^{(n)} = g^{(n)}((\boldsymbol{\vartheta}^{(n)})^T \mathbf{z}^{(n-1)}), \quad (2.3)$$

donde $\mathbf{z}^{(n)} = [z_1^{(n)}, z_2^{(n)}, \dots, z_k^{(n)}]^T$, $g^{(n)}$ y $\boldsymbol{\vartheta}^{(n)}$ representan respectivamente la salida, las funciones de activación y los parámetros entrenables pertenecientes a las neuronas que componen dicha capa de la red. Por su parte, $\mathbf{z}^{(n-1)}$ contiene las salidas de las neuronas de la capa predecesora, interpretadas como entradas a las neuronas de la capa en cuestión. De esta manera, la propagación sucesiva de una capa hacia la siguiente, desde la capa de entrada hasta la de salida, representa el proceso predictivo de la red conocido como *forward pass*.

2.3. Aprendizaje basado en gradiente

El denominado “proceso de entrenamiento y aprendizaje” de una red neuronal es el mecanismo que permite que los valores de los parámetros entrenables θ previamente mencionados se modifican mediante un proceso iterativo, hasta que las predicciones proporcionadas por la red cumplan algún criterio preestablecido. Tal mecanismo implica la definición de una serie de parámetros, métricas y algoritmos para modificar de una manera “inteligente” el valor de los parámetros entrenables, y alcanzar el fin propuesto.

2.3.1. Función de pérdida

La primer definición importante en el diseño de un modelo de aprendizaje profundo es la selección de una función de pérdida o función costo \mathcal{L} adecuada para el problema que se desea resolver. En el contexto del trabajo aquí desarrollado, las predicciones realizadas por el modelo de red neuronal son de naturaleza continua por lo que, en última instancia, se trata un problema de regresión lineal multivariada. La función de pérdida para esta clase de problemas es el error cuadrático medio MSE (por las siglas en inglés de *Mean Squared Error*), definido como

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - f_i(\mathbf{x}; \theta))^2 \equiv \frac{1}{N} \|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|_2^2, \quad (2.4)$$

que mide la calidad del ajuste entre las predicciones $\hat{\mathbf{y}}$ dadas por el modelo y los datos rotulados y del conjunto de entrenamiento (siendo N la cantidad total de registros en tal conjunto), en el contexto de un esquema supervisado. En esencia, lo que se pretende durante el aprendizaje es conducir el valor de esta métrica hasta un valor lo suficientemente bajo. Una alternativa que permite alcanzar este objetivo implica utilizar el gradiente de la función de pérdida con respecto a los parámetros entrenables del modelo para encontrar la dirección que asegure un descenso efectivo del valor de dicha función. La manera en la que el gradiente es utilizado durante un proceso iterativo define los diferentes algoritmos de aprendizaje.

2.3.2. Algoritmo de back-propagation

El algoritmo de *back-propagation* es una implementación extremadamente eficiente que permite computar de manera exacta las derivadas de cualquier función respecto a cualquier variable, siempre que la función pueda ser expresada en términos de operaciones matemáticas elementales. El algoritmo, desarrollado sobre la base de los conceptos de grafo computacional y regla de la cadena, permite calcular las derivadas de las operaciones matemáticas definidas sobre un grafo mediante el uso recursivo de la regla de la cadena, y siguiendo el orden específico de las operaciones sobre el grafo.

Dado que la red neuronal como la mostrada en la figura 2.1 constituye un grafo simplificado similar al descrito previamente, el algoritmo resulta ideal para computar las derivadas necesarias en un modelo de aprendizaje profundo. Luego de completar el *forward pass*, el algoritmo permite que la información de la función de pérdida se propague hacia atrás a través de la red, lo que da origen al

término *back-propagation*. Habitualmente, esta información se utiliza para computar el gradiente de la función de pérdida con respecto a los parámetros entrenables, es decir $\nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta)$. Sin embargo, los modelos de PINN emplean esta misma información propagada hacia atrás para computar también las derivadas de la salida de la red \hat{y} con respecto a las entradas x .

Vale resaltar que el algoritmo de *back-propagation* es un caso especial de “diferenciación automática” o “autodiferenciación” aplicado a redes neuronales. La diferenciación automática refiere a la forma general de tomar un programa que computa un valor y automáticamente construir un procedimiento para computar la derivada de dicho valor.

2.3.3. Algoritmos de aprendizaje

El entrenamiento de un modelo de aprendizaje profundo deposita su interés en monitorear una cierta medida de desempeño P definida sobre el conjunto de prueba, que habitualmente no puede ser optimizada directamente. Los algoritmos de aprendizaje actúan de manera indirecta, dado que buscan minimizar una función de pérdida \mathcal{L} definida sobre el conjunto de entrenamiento con la esperanza de mejorar también sobre P . En este sentido, tales algoritmos difieren de los de optimización pura en el sentido que el objetivo de estos últimos es la minimización de la función \mathcal{L} en sí.

Los modelos de aprendizaje profundo pueden expresar una amplia gama de relaciones (se dice que tienen gran expresividad) gracias a la gran cantidad de parámetros entrenables que pueden definirse. Esta característica no tiene, *a priori*, una connotación positiva o negativa. Su valor depende del tipo de problema que se pretenda abordar. Aunque tal flexibilidad permite modelar problemas muy complejos en los que la relación entre las variables de entrada y salida sea fuertemente no lineal, también puede llevar a situaciones en las que el modelo aprenda “de memoria” el conjunto de entrenamiento. Esta situación se conoce como “sobreajuste” (*overfitting*), y resulta altamente indeseable dado que implica una capacidad de generalización muy pobre del modelo frente a datos nunca observados.

En tal sentido, los algoritmos de aprendizaje también difieren de los de optimización pura dado que estos últimos se detienen en un mínimo local. Por su parte, los algoritmos pertenecientes al primer grupo utilizan por lo general un criterio de parada temprana o *early stopping* que implica monitorear el comportamiento de una métrica medida sobre el conjunto de validación, y de esta manera prevenir el *overfitting*. Asimismo, los algoritmos de aprendizaje también pueden contemplar otras estrategias complementarias para asegurar un desempeño adecuado del modelo sobre datos nuevos, como regularización L^2 o la técnica de *dropout*, entre otras.

La gran cantidad de parámetros entrenables involucrada en la definición de los modelos de aprendizaje profundo impone grandes desafíos al proceso de entrenamiento. La representación dada por la expresión (2.2) puede dar lugar a puntos silla, mínimos locales, gradientes con rampas pronunciadas, entre otras patologías, que dificultan la tarea de reducir el valor de la función costo.

Algoritmos batch y minibatch

Los algoritmos tipo *batch*, también denominados determinísticos, son aquellos que utilizan todo el conjunto de datos de entrenamiento simultáneamente para computar el gradiente de la función de pérdida. Vale destacar que el uso del término *batch* refiere a diferentes aspectos según el contexto en el que se emplee. Habitualmente se lo suele utilizar para hacer referencia a un subconjunto de los datos de entrenamiento. Sin embargo, un algoritmo de optimización tipo *batch* implica el uso de todo el conjunto de datos de entrenamiento.

Por otra parte, los algoritmos que utilizan solo una fila del conjunto de datos de entrenamiento a la vez se denominan estocásticos. Los algoritmos empleados en aprendizaje profundo pertenecen a una categoría intermedia denominada *mini-batch* o *minibatch* estocásticos, en la que se utilizan varias filas del conjunto de datos de entrenamiento. Los tamaños de los *minibatch*, es decir la cantidad de filas del conjunto de datos de entrenamiento a seleccionar, depende principalmente de aspectos relacionados con la arquitectura de la plataforma informática sobre la que se realiza el entrenamiento.

Algoritmos básicos más utilizados

Uno de los algoritmos mayormente empleados es el de gradiente descendente estocástico (SGD, por las siglas en inglés de *Stochastic Gradient Descent*). El SGD permite obtener un estimador no sesgado del gradiente computando sobre un *minibatch* de m ejemplos independientes e idénticamente distribuidos de la distribución de datos del conjunto de entrenamiento. El parámetro crucial de este método es el denominado *learning rate*, que indica cuánto se debe avanzar en la dirección opuesta al gradiente en cada iteración.

Otros métodos como AdaGrad, Adam, y RMSProp, proveen una estrategia de selección adaptativa del *learning rate* para proporcionar un valor adecuado de dicho parámetro en base a una métrica particular a cada método durante el entrenamiento del modelo.

2.4. Diseño del modelo de red neuronal

El diseño de un modelo de aprendizaje profundo implica la definición por parte del usuario de un conjunto de características que no pueden, en principio, ser obtenidas durante el proceso de entrenamiento. Tales características se denominan comúnmente como hiperparámetros. A continuación se muestran los más representativos según la siguiente clasificación:

- Arquitectura: número de capas (profundidad) y ancho (número de neuronas por capa) de la red.
- Función de activación: puede definirse una por neurona, una por capa, o una para todas las neuronas de la red. Funciones senoidal, sigmoideal, y tangente hiperbólica, son solo algunos de los muchos ejemplos disponibles.
- Función de pérdida: varía según el tipo de problema a resolver.
- Parámetro/s de regularización: valor numérico del/los coeficiente/s del/-los término/s de regularización elegido/s.

- Optimizador: implica seleccionar un algoritmo específico y los parámetros que lo definen, incluyendo el *learning rate*.
- Valor inicial de los parámetros: pueden definirse de manera aleatoria o utilizando una función inicializadora de parámetros.

2.5. Selección de modelos

La selección del conjunto de hiperparámetros para un modelo de aprendizaje profundo tiene profundas implicaciones sobre el desempeño del modelo. Modelos con diferentes conjuntos de hiperparámetros pueden tener desempeños similares en relación al conjunto de entrenamiento. Lo deseable es encontrar el conjunto de parámetros óptimo que garantice el menor error de generalización del modelo sobre datos nunca vistos.

Algoritmos de búsqueda

Un método sencillo, aunque costoso desde el punto de vista computacional, es el método de búsqueda exhaustiva o “de grilla” sobre un rango de valores predefinido de cada uno de los hiperparámetros posibles. Se trata de un problema combinatorio que consiste en evaluar el error de validación del modelo sobre cada uno de los posibles candidatos del espacio de búsqueda, para luego identificar la combinación de parámetros que minimiza el error de generalización. Es razonable pensar que dentro del espacio de búsqueda existirán regiones con mayor potencial que otras para proveer candidatos que minimicen tal error. No obstante, el algoritmo buscará indistintamente en todas ellas. Esto representa un uso ineficiente de recursos, sumado al de por sí elevado costo computacional inherente a esta clase de búsqueda.

Una manera alternativa de proceder es mediante el método de búsqueda aleatoria. En lugar de explorar todas las combinaciones posibles, la búsqueda aleatoria selecciona al azar algunos candidatos de conjuntos de hiperparámetros con los que entrenar los modelos. El principal inconveniente de esta técnica es que deja regiones inexploradas del espacio de búsqueda que potencialmente podrían contener candidatos con la capacidad de mejorar el error de validación del modelo.

Existen otros métodos que intentan reducir el costo computacional sin soslayar el desempeño del modelo sobre el conjunto de validación, basados fundamentalmente en estrategias heurísticas y en el uso eficiente de recursos de cálculo paralelo, como el algoritmo SHA (*Successive Halving Algorithm*) o el ASHA (*Asynchronous Successive Halving Algorithm*) [29, 30].

Validación cruzada

Puede ocurrir que un modelo seleccionado utilizando alguna de las técnicas mencionadas más arriba tenga un buen desempeño en el conjunto de validación, pero que generalice de manera deficiente sobre datos nunca vistos. En este caso, el modelo realiza *overfitting* sobre el conjunto de validación. La estrategia de validación cruzada puede ser utilizada en combinación con los algoritmos de búsqueda para contribuir en la selección de modelos dado que provee una manera de estimar el desempeño de generalización.

La validación cruzada evalúa la capacidad de generalización de un modelo mediante la creación de k particiones no solapadas del conjunto de entrenamiento denominadas *folds*. El algoritmo selecciona una partición que hace de conjunto de prueba, mientras el modelo es entrenado sobre las $k - 1$ particiones restantes. El proceso continúa iterativamente, seleccionando en cada iteración una nueva partición, y repitiendo el proceso hasta completar las k particiones. Al final, el error de prueba del modelo es el promedio de los errores sobre cada una de las particiones.

2.6. PINN para problemas de conducción de calor

La figura 2.2 muestra la arquitectura genérica de PINN para un problema de conducción de calor. A la izquierda se encuentra la FC-FFNN $f(\mathbf{x}, t; \boldsymbol{\theta})$ parametrizada por $\boldsymbol{\theta}$. La red admite como entradas las posiciones \mathbf{x} de los puntos de colocación elegidos en el dominio espacial asociadas a un instante de tiempo en particular t , mientras que su salida es la estimación de temperatura \hat{T} en dichas ubicaciones e instante de tiempo. La denominación de “puntos de colocación” refiere a que es en tales ubicaciones donde se busca satisfacer las ecuaciones de gobierno del problema térmico en estudio (ver ecuaciones B.2, B.3 y B.4 en el apéndice B). Algunos hiperparámetros de la red como la cantidad de capas ocultas, el número de neuronas por capa, o las funciones de activación en cada neurona, son elegidos *a priori*. Para ello, el diseñador del modelo emplea un criterio basado en la experiencia y/o posiblemente en prueba y error. En un paso posterior, puede recurrir a alguna de las técnicas mostradas en la sección 2.5. A continuación se emplea el mismo mecanismo de autodiferenciación descrito en la sección 2.3.2, pero esta vez para computar el gradiente de la salida de la red con respecto a sus variables de entrada. De esta manera, quedan computadas las derivadas parciales \hat{T}_t , $\nabla \hat{T}$, y $\nabla \cdot (k \nabla \hat{T})$ de la temperatura estimada por el modelo con respecto a la posición espacial y al tiempo en los puntos de colocación elegidos, que constituyen los términos en derivadas parciales presentes en las ecuaciones (B.2), (B.3) y (B.4).

El bloque de la derecha en la figura 2.2 engloba las tres funciones de pérdida principales definidas en base al MSE de los residuos tanto de la ecuación (B.2) como de las ecuaciones de las condiciones iniciales (B.3) y de contorno (B.4), evaluadas en los puntos de colocación elegidos, lo que da lugar a las siguientes expresiones:

$$\mathcal{L}_{\text{PDE}}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{N_{\text{PDE}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{PDE}}} \left[\rho c \frac{\partial \hat{T}(\mathbf{x}_i, t_i)}{\partial t} - \nabla \cdot (k \nabla \hat{T}(\mathbf{x}_i, t_i)) - Q(\mathbf{x}_i, t_i) \right]^2, \quad (2.5a)$$

$$\mathcal{L}_{\text{BC}}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{N_{\text{BC}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{BC}}} [\mathcal{BC}(\hat{T}(\mathbf{x}_i, t_i), \nabla \hat{T}(\mathbf{x}_i, t_i))]^2, \quad (2.5b)$$

$$\mathcal{L}_{\text{IC}}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{N_{\text{IC}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{IC}}} [\mathcal{IC}(\hat{T}(\mathbf{x}_i, 0))]^2. \quad (2.5c)$$

La minimización de estos residuos implica satisfacer las ecuaciones mencionadas, con lo cual el problema térmico de estimar la temperatura en el dominio seleccionado quedaría resuelto. Paralelamente, es posible (aunque no imprescindible)

añadir una función de pérdida adicional $\mathcal{L}_{\text{data}}(\boldsymbol{\theta})$ que mide el grado de ajuste entre un conjunto de datos de temperatura medidos o generados sintéticamente en determinados puntos de medición y las predicciones obtenidas por el modelo en esos mismos puntos:

$$\mathcal{L}_{\text{data}}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{N_{\text{data}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{data}}} [T(\mathbf{x}_i, t_i) - \hat{T}(\mathbf{x}_i, t_i)]^2. \quad (2.6)$$

Esta pérdida es la habitualmente utilizada en modelos de caja negra ajustados solamente en base a datos, tal como se expresó en el capítulo 1.

FIGURA 2.2. Bloques constructivos básicos de un modelo de PINN para problemas de conducción de calor.

La pérdida global o total $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$ viene definida como la suma ponderada de los tres (o eventualmente cuatro) términos correspondientes con las funciones de pérdida definidas en el párrafo anterior:

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = \omega_{\text{PDE}} \mathcal{L}_{\text{PDE}} + \omega_{\text{BC}} \mathcal{L}_{\text{BC}} + \omega_{\text{IC}} \mathcal{L}_{\text{IC}} + \omega_{\text{data}} \mathcal{L}_{\text{data}}, \quad (2.7)$$

donde ω_{PDE} , ω_{BC} , ω_{IC} , y ω_{data} son los factores de ponderación de cada término. En esencia, son hiperparámetros definidos por el usuario que indican el peso que se le asigna al cumplimiento de un término en particular de la función de pérdida global. Cuanto mayor es el factor asociado a un cierto término, más énfasis se pone sobre la minimización de ese término.

Por último, el mecanismo de retroalimentación implica ajustar los parámetros $\boldsymbol{\theta}$ de la red con el fin de minimizar la función de pérdida global $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$. Aquí se utiliza alguna de las estrategias de entrenamiento iterativo basadas en gradiente como las descritas en la sección 2.3.3 para computar $\nabla_{\boldsymbol{\theta}} \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$. En el caso de recurrir a una estrategia de aprendizaje no supervisado, es decir sin incluir datos rotulados, el entrenamiento finaliza cuando la métrica de error desciende por debajo de una

tolerancia preestablecida ε . Por otra parte, si se tienen en cuenta datos rotulados para llevar a cabo el entrenamiento, este finaliza cuando el error sobre el conjunto de validación abandona su tendencia decreciente y comienza a crecer, señal que evidencia el comienzo del fenómeno de *overfitting*.

Capítulo 3

Diseño e implementación

El contenido de este capítulo incluye una descripción del diseño de los modelos de PINN que se construirán para estimar la evolución temporal de la distribución de temperaturas en los dominios físicos considerados. Asimismo, se establecen los lineamientos necesarios para la construcción de los conjuntos de datos que se emplean para llevar a cabo el ajuste de los modelos. En relación a la implementación algorítmica, se presentan las bibliotecas y paquetes específicos para aprendizaje automático utilizados dentro del lenguaje de programación empleado. Luego, se muestra el diseño de la implementación del código desarrollado.

3.1. Consideraciones generales respecto a los modelos de PINN a construir

En esta sección se introducirán algunos conceptos, definiciones y precisiones respecto a los distintos elementos que permiten construir modelos de aprendizaje profundo para los casos de estudio planteados, en el contexto de PINN.

3.1.1. Arquitecturas de PINN

La arquitectura básica de las PINN que se utilizarán en los casos de estudio presentados en la sección previa es cualitativamente similar a la mostrada en la figura 2.2. Como se explicó oportunamente, la arquitectura está constituida esencialmente por tres bloques: una FC-FFNN (incluyendo el módulo de autodiferenciación), un conjunto de funciones de pérdida y un mecanismo de retroalimentación. A continuación se describen algunos detalles de cada uno de ellos.

Bloque I: red neuronal

El primer bloque contiene la red neuronal profunda completamente conectada que permite computar la temperatura en puntos seleccionados del dominio espacial y temporal definido. En general, se prefiere que la arquitectura de la red no sea excesivamente profunda, mientras que el número de neuronas por capa estará asociado a la expresividad buscada con el modelo. Asimismo, este último puede ser igual en todas las capas o variable. En cada neurona, las funciones de activación (a cargo de proporcionar una relación no lineal entre las entradas a cada neurona y su salida) deben ser derivables hasta el segundo orden inclusive debido a que la ecuación de balance de energía requiere computar las derivadas segundas de la temperatura (la salida de la red) respecto a las entradas de la misma. Las operaciones de derivación se llevan a cabo mediante el mecanismo de autodiferenciación. En este trabajo se empleará la misma cantidad de neuronas

en todas las capas. Asimismo, todas ellas estarán equipadas con la misma función de activación. Las más popularmente empleadas son las funciones seno, tangente hiperbólica, sigmoide, ReLU, entre otras. En problemas de regresión como los abordados en este trabajo, en la capa de salida se aplica una transformación lineal.

La necesidad de emplear arquitecturas más bien “anchas” que “profundas” se encuentra estrechamente relacionada a la selección de las funciones de activación. La tasa de aprendizaje de las diferentes capas puede ser muy diferente entre sí. A medida que la profundidad de la red se incrementa, los gradientes de las funciones de activación se tornan cada vez más pequeños durante la propagación hacia atrás, lo que produce que los parámetros del modelo no se vean afectados. Este inconveniente, conocido popularmente como *vanishing gradients* (desvanecimiento del gradiente), genera que el proceso de entrenamiento de la red se ralentice o inclusive se detenga por completo. El fenómeno opuesto, que consiste en un crecimiento no acotado del gradiente, se conoce como *exploding gradients* (explosión del gradiente). Las funciones de activación con forma de “S” como la tangente hiperbólica o sigmoide son particularmente susceptibles a disparar este problema. La manera de mitigar efectivamente estos fenómenos es mediante una selección adecuada de las funciones de activación, como también de los parámetros iniciales del modelo [31].

Una característica a destacar es la necesidad de practicar una normalización de las variables de entrada a la red para que estas adopten valores en el rango $[0, 1]$ o $[-1, 1]$ cuando existen órdenes de magnitud diferentes entre los valores de dichas variables. Esta transformación es imprescindible para evitar patologías comunes durante el proceso de entrenamiento relacionadas con la variabilidad de los valores de entrada a las neuronas en cada capa. Cabe destacar que esta práctica no está relacionada con la estrategia de adimensionalización típicamente empleada en modelos de PINN, como se desarrollará más adelante.

Bloque II: funciones de pérdida

La principal diferencia entre distintos modelos de PINN es la definición de los residuos de las expresiones a minimizar que incluyen las ecuaciones de balance de energía, condiciones iniciales y de borde; si se utilizan o no datos rotulados generados artificialmente, o si incluye o no la estimación inversa de parámetros. Otra característica a considerar es la manera en la que se define el valor de cada uno de los distintos factores de ponderación ω presentes en la expresión de la función de pérdida (2.7). En este trabajo se emplearán factores de ponderación constantes y de valor unitario. De esta manera, todos los términos de tal función adquieren la misma importancia durante el entrenamiento.

Bloque III: mecanismo de retroalimentación

La búsqueda de los valores óptimos de los parámetros entrenables de la red neuronal (los pesos y sesgos) es, en esencia, un problema de optimización multivariable, altamente dimensional y no convexo que se resuelve mediante un esquema iterativo basado en gradiente. En cada iteración, el algoritmo permite encontrar la dirección de descenso efectivo del valor de la función objetivo y el *learning rate*, que refiere al paso óptimo de búsqueda sobre tal dirección. La primer acción implica computar las derivadas de la función de pérdida con respecto a dichos parámetros. El mecanismo de autodiferenciación permite también llevar a cabo

este paso de manera eficiente. Por otra parte, el *learning rate* es un hiperparámetro cuyo valor queda a cargo del diseñador del modelo de aprendizaje profundo.

Algunos de los algoritmos más comúnmente empleados son el de estimación de momentos adaptativo Adam y el L-BFGS (*Limited-memory Broydon-Fletcher-Goldfarb-Shanno*). Asimismo, es posible emplear uno a continuación del otro luego de alcanzar una cantidad de preestablecida de épocas de entrenamiento o en el caso de alcanzarse algún valor en particular de una métrica monitoreada durante el entrenamiento.

3.1.2. Conjuntos de datos

La capacidad de un modelo de PINN de ofrecer predicciones precisas sobre datos no observados concluida la etapa de ajuste depende en gran medida de la selección de los puntos (\mathbf{x}_i, t_i) de entrenamiento sobre las distintas regiones del dominio espacio-temporal. Como se mencionó en la sección 2.6, resulta necesario definir puntos de colocación \mathbf{x}_i tanto sobre el interior del dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ como en su frontera $\partial\Omega$ para todos los instantes de tiempo t_i considerados, incluidos el instante de tiempo inicial t_0 . Por otra parte, si se desea tener en cuenta datos de temperatura provenientes de un experimento real o generados sintéticamente a partir de un modelo complementario, se deben indicar los puntos correspondientes sobre el dominio espacio-temporal donde se registraron tales mediciones. Constituye un error conceptual referirse a estas últimas ubicaciones como “puntos de colocación” dado que allí lo único que se pretende es evaluar el grado de ajuste de las predicciones obtenidas por la FC-FFNN en relación con los datos suministrados. En el caso de emplear mediciones obtenidas en experimentos reales, la posición de tales puntos vendrá dada por la ubicación de sensores de temperatura o por registros de cámaras termográficas. En cada caso, será necesario modelar adecuadamente la ubicación correspondiente de los puntos mencionados.

Consecuentemente, se definen cuatro subconjuntos de datos identificados como X_{PDE} , X_{BC} , X_{IC} y X_{data} . X_{PDE} está integrado por los puntos de colocación elegidos en el interior del dominio, mientras que X_{BC} contiene los puntos de colocación definidos sobre las fronteras del dominio físico. En ambos casos, la definición se realiza para todos los instantes de tiempo, excepto el instante inicial t_0 . Por su parte, X_{IC} contiene los puntos de colocación definidos sobre el dominio físico completo, es decir incluyendo sus fronteras, solamente en el instante inicial t_0 . Por último, X_{data} contiene los puntos sobre los que se registran mediciones de temperatura. La definición matemática de los diferentes conjuntos viene dada por las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} X_{\text{PDE}} &= \{P_i = (\mathbf{x}_i, t_i) / P_i \in \Omega \times (t_0, t_f]; i = 1, \dots, N_{\text{PDE}}\}, \\ X_{\text{BC}} &= \{Q_i = (\mathbf{x}_i, t_i) / Q_i \in \partial\Omega \times (t_0, t_f]; i = 1, \dots, N_{\text{BC}}\}, \\ X_{\text{IC}} &= \{R_i = (\mathbf{x}_i, t_0) / R_i \in \Omega \cup \partial\Omega; i = 1, \dots, N_{\text{IC}}\}, \\ X_{\text{data}} &= \{S_i = (\mathbf{x}_i, t_i) / S_i \in \Omega \cup \partial\Omega \times [t_0, t_f]; i = 1, \dots, N_{\text{data}}\}. \end{aligned}$$

La figura 3.1 muestra conjuntos de datos de ejemplo definidos sobre un dominio plano arbitrario Ω con frontera $\partial\Omega$. Los puntos correspondientes a cada conjunto se encuentran identificados mediante un color (naranja para X_{IC} , azul para X_{PDE} ,

verde para X_{BC} y violeta para X_{data}) y un rótulo que indica una numeración consecutiva que comienza desde 1. El tamaño de cada uno de los conjunto de datos es $N_{PDE} = 11$, $N_{BC} = 8$, $N_{IC} = 4$ y $N_{data} = 7$.

FIGURA 3.1. Conjuntos de datos definidos sobre el dominio físico.

En general, se busca que la distribución elegida de los puntos de colocación sea lo más abarcativa posible del dominio espacio-temporal. Para los puntos en $\Omega \times [t_0, t_f]$ se suele recurrir a estrategias de muestreo provenientes del ámbito del “diseño de experimentos” (DoE, *Design of Experiments*) [32]. Las más comúnmente empleadas son las estrategias de muestreo por “hipercubo latino” (LHS, *Latin Hypercube Sampling*), el muestreo aleatorio, o el muestreo de baja discrepancia de Sobol.

Un último y crucial aspecto a destacar es la arbitrariedad en la definición de los puntos de colocación. La cantidad elegida puede ser tan grande como se desee. A mayor cantidad de puntos, más precisa será la resolución de las ecuaciones de gobierno. La única limitación es el costo computacional asociado. En la práctica, suele buscarse una solución de compromiso entre el tamaño de los conjuntos de datos y el error en las soluciones obtenidas.

Particiones para entrenamiento, validación y prueba

La práctica habitual consiste en destinar una gran proporción del conjunto de datos original global X para el conjunto de entrenamiento (en inglés, *train*) X^{train} , y la pequeña proporción restante dividirla en dos sub-conjuntos, habitualmente del mismo tamaño, para conformar los conjuntos de validación (*validation*, aquí abreviado) X^{val} y prueba X^{test} (*test*). Algunas de las particiones más comúnmente utilizadas son 80 %-10 %-10 %, 70 %-20 %-10 % o 60 %-20 %-20 %. Alternativamente, y dada la flexibilidad en la definición de los puntos de colocación, es posible también construir los tres conjuntos por separado asignando a cada uno la cantidad de muestras requeridas. En tal caso, la estrategia de partición introducida previamente resulta innecesaria.

El conjunto de entrenamiento es utilizado durante el proceso de ajuste, es decir para computar iterativamente el valor de los parámetros del modelo mediante el algoritmo de optimización elegido. Por su parte, el conjunto de validación permite monitorear el valor de la función de pérdida sobre datos que no han sido utilizados para el entrenamiento. El conjunto de parámetros óptimos del modelo se selecciona en coincidencia con la iteración donde la métrica asociada al conjunto de validación alcanza un mínimo. Por último, el fin del conjunto de prueba es evaluar el desempeño del modelo elegido sobre datos no vistos por el modelo durante el proceso de ajuste.

Cada subconjunto debe contener elementos representativos de las distintas fuentes de datos, es decir, puntos de colocación ubicados en el interior del dominio X_{PDE} , en las fronteras X_{BC} , en la condición inicial X_{IC} , y puntos donde se prescriben datos observados X_{data} . Matemáticamente, se utilizará la siguiente notación para expresar esta condición como

$$X^i = \{X_{\text{PDE}}^i, X_{\text{BC}}^i, X_{\text{IC}}^i, X_{\text{data}}^i\}, \quad i = \text{train, val., test.} \quad (3.2)$$

A su vez, cada fuente de datos en cada subconjunto aporta una cierta cantidad de puntos o entradas al conjunto de datos. De esta manera, la cantidad de entradas N^i que conforman cada subconjunto puede expresarse como

$$N^i = N_{\text{PDE}}^i + N_{\text{BC}}^i + N_{\text{IC}}^i + N_{\text{data}}^i, \quad i = \text{train, val., test,} \quad (3.3)$$

siendo N_{PDE}^i , N_{BC}^i , N_{IC}^i y N_{data}^i la cantidad de entradas aportadas al i -ésimo subconjunto por los puntos de colocación en el dominio, en las fronteras y en la condición inicial, y por los puntos donde se prescriben datos observados, respectivamente.

En general, la cantidad de puntos definidos sobre cada región del dominio no suelen ser iguales entre sí, es decir

$$N_{\text{PDE}}^i \neq N_{\text{BC}}^i \neq N_{\text{IC}}^i \neq N_{\text{data}}^i. \quad (3.4)$$

Particiones para realizar *batch training*

Como se mencionó previamente en el apartado 2.3.3, una estrategia habitualmente adoptada durante el entrenamiento de redes neuronales consiste en realizar una partición del conjunto de datos de entrenamiento en subconjuntos de igual tamaño entre sí conocidos habitualmente cada uno de ellos como *minibatch*. El tamaño n de cada *minibatch* es un hiperparámetro adicional que también debe ser ajustado mediante las técnicas de selección de modelos ya presentadas.

El enfoque estándar de creación de *minibatches* no es directamente aplicable al caso contemplado en este trabajo debido a los motivos que se esgrimen a continuación. Suponga el caso donde el conjunto de datos X^i se encuentra conformado según los tamaños mostrados en la figura 3.1. La figura 3.2 muestra esquemáticamente el conjunto X^i resultante. Como se mencionó previamente mediante la expresión (3.4), los datos provenientes de los puntos de colocación estrictamente dentro del dominio, en las fronteras y en la condición inicial, sumado al conjunto de datos relativo a mediciones de temperatura (datos rotulados), no poseen el mismo tamaño. La cantidad de entradas totales en X^i es $N^i = 30$.

FIGURA 3.2. Conjunto de datos X^i .

Suponga ahora que se desea realizar un entrenamiento con un tamaño de *minibatch* $n = 8$. La cantidad total de *minibatches* X_j^i , $j = 1, \dots, N_b$ es de $N_b = 4$: 3 de ellos contienen la cantidad de entradas correspondientes al tamaño deseado,

mientras que el restante tiene una cantidad inferior a la deseada. Si el conjunto X^i fuese armado a partir de simplemente concatenar los diferentes subconjuntos, los *minibatches* quedarían conformados como se muestra en la figura 3.3a.

FIGURA 3.3. Conformación de *minibatches* sobre el conjunto X^i .

Es evidente la existencia de *minibatches* conformados íntegramente por datos provenientes de una única fuente. Por ejemplo, los *minibatches* X_1^i y X_4^i poseen muestras exclusivamente de puntos de colocación dentro del dominio y de puntos correspondientes con datos rotulados, respectivamente. Los *minibatches* restantes contienen una combinación de entradas de diferentes fuentes de datos. El entrenamiento de un modelo de PINN siguiendo tal esquema puede resultar deficiente debido al desbalance de los datos provenientes de diferentes fuentes. El inconveniente descrito lleva a pensar en la posibilidad de equipar a cada *minibatch* con una cantidad de entradas representativa proveniente de cada fuente de datos. En este sentido, se observa que la proporción p de entradas que aporta cada una de las fuentes al conjunto X^i viene dada por las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned}
 p_{\text{PDE}} &= \frac{N_{\text{PDE}}^i}{N^i} = \frac{11}{30} = 0,3\bar{6}, & p_{\text{BC}} &= \frac{N_{\text{BC}}^i}{N^i} = \frac{8}{30} = 0,2\bar{6}, \\
 p_{\text{IC}} &= \frac{N_{\text{IC}}^i}{N^i} = \frac{4}{30} = 0,1\bar{3}, & p_{\text{data}} &= \frac{N_{\text{data}}^i}{N^i} = \frac{7}{30} = 0,2\bar{3}.
 \end{aligned} \tag{3.5}$$

En consecuencia, se propone una adaptación conveniente de la técnica estándar de conformación de los *minibatches* para permitir el entrenamiento de modelos de PINN que consiste en utilizar los coeficientes de proporción computados en (3.5). Las cantidades representativas de muestras aportadas por cada fuente de datos se obtienen del producto entre los coeficientes previamente computados y el tamaño deseado del *minibatch*, de manera que:

$$\begin{aligned}
 N_{j,\text{PDE}}^i &= p_{\text{PDE}} n = 0,3\bar{6} \times 8 = 2,9\bar{3}, & N_{j,\text{BC}}^i &= p_{\text{BC}} n = 0,2\bar{6} \times 8 = 2,1\bar{3}, \\
 N_{j,\text{IC}}^i &= p_{\text{IC}} n = 0,1\bar{3} \times 8 = 1,0\bar{6}, & N_{j,\text{data}}^i &= p_{\text{data}} n = 0,2\bar{3} \times 8 = 1,8\bar{6},
 \end{aligned} \tag{3.6}$$

con $j = 1, \dots, N_b$. Dado que habitualmente las cantidades computadas no corresponden a números enteros, se debe tomar una decisión en cuanto a la cantidad de entradas que aporta cada fuente de datos, siempre respetando que la suma de todas las muestras sea igual al tamaño deseado n del *minibatches*. Para el caso en cuestión, se adoptan los valores $N_{j,\text{PDE}}^i = 3$, $N_{j,\text{BC}}^i = 2$, $N_{j,\text{IC}}^i = 1$ y $N_{j,\text{data}}^i = 2$. De

esta manera, la conformación de los *minibatches* según la técnica propuesta queda esquematizada en la figura 3.3b.

Por último, la implementación propuesta permite monitorear de manera particular lo que ocurre con la función de pérdida asociada a cada una de las fuentes de datos que conforman la función de pérdida global (ver ecuaciones (2.5), (2.6) y (2.7)).

3.2. Detalles de la implementación algorítmica

Todas las rutinas desarrolladas para los distintos casos fueron escritas en Python. Python es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel, muy popular entre desarrolladores de aplicaciones de AI debido a diversos factores [33]: la disponibilidad de una gran cantidad de bibliotecas y frameworks específicos, la facilidad en la escritura y legibilidad de los códigos, la ventaja de ser de uso gratuito y de código abierto, entre muchos otros. Cabe destacar que Python ha sido el lenguaje de programación de uso cotidiano a lo largo de toda la cursada de la carrera de Especialización.

3.2.1. PyTorch Lightning

En este trabajo se utilizará principalmente la biblioteca PyTorch para permitir el desarrollo de las rutinas asociadas con los modelos de aprendizaje profundo, en combinación con PyTorch Lightning. PyTorch Lightning (o más simplemente “Lightning” según establece la documentación oficial [34]) es una biblioteca de alto nivel basada en PyTorch que tiene como objetivo simplificar el entrenamiento y la implementación de modelos al proporcionar una interfaz liviana y estandarizada, que fomenta un enfoque de desarrollo más estructurado y organizado. Si bien el uso de Lightning implica la definición de clases para estandarizar la secuencia de entrenamiento, el código sigue perteneciendo al framework de PyTorch. De esta manera, se mantiene la filosofía de implementación de tal biblioteca de base.

Según la documentación oficial, la conversión a Lightning promueve la organización del código. El usuario ya no debe preocuparse por la implementación correcta del código relativo a las tareas repetitivas, como por ejemplo los bucles sobre la cantidad de épocas a entrenar y sobre el número de particiones del conjunto de los datos de entrenamiento, o el cómputo del gradiente de la función objetivo. De esta manera, se evitan errores frecuentes relacionados con la secuencia adecuada en la que dichas rutinas deben ser implementadas. Esta característica hace que Lightning sea ideal para los fines de este trabajo debido a la necesidad de explorar diversos modelos para encontrar el más adecuado a cada caso de estudio, lo que permite focalizar en el desarrollo de soluciones para el problema dado y evita complicaciones relacionadas con la ingeniería de software. Sin embargo, la documentación aclara que tal organización no representa una abstracción del código. Todos los detalles respecto a la forma de uso de esta biblioteca pueden ser encontrados en la página web oficial [34].

Partes principales en un código de Lightning

El primer paso para utilizar Lightning implica como mínimo la definición de una clase basada en el módulo `LightningModule()`. Este contiene toda la información relacionada con la definición del modelo de aprendizaje profundo incluyendo la arquitectura de la red neuronal, el algoritmo de optimización, la función de pérdida, entre muchas otras características. A su vez, permite definir el comportamiento del modelo en las etapas de ajuste, validación, prueba y predicción.

Por otra parte, la definición del módulo `LightningDataModule()` es una alternativa conveniente para manipular los datos en PyTorch Lightning. Aunque no es obligatorio, su uso permite organizar mejor el código. `LightningDataModule()` encapsula los *dataloaders* de entrenamiento, validación, prueba y predicción, como también todos los pasos necesarios para el procesamiento de los datos incluyendo descarga desde sitios web o desde la nube, guardado en disco, partición en subconjuntos, *tokenización*, transformaciones, entre otros. Una ventaja fundamental del uso de esta clase es que el entrenamiento resulta agnóstico al hardware empleado. En este trabajo se utiliza esta variante para brindar mayor nivel de estructuración del código.

Por último, la clase `Trainer()` permite automatizar el resto de las rutinas no contempladas en los módulos previamente definidos, que conforman un código para entrenar una red neuronal. Asimismo, manipula una gran cantidad de acciones entre las que se pueden mencionar:

- Habilitar/deshabilitar automáticamente el cómputo de gradientes.
- Ejecutar los *dataloaders* de entrenamiento, validación, prueba y predicción.
- Llamar a diversos *Callbacks* en el momento apropiado, incluyendo los que permiten realizar “instantáneas” de los valores de los parámetros entrenables (*checkpointing*) y la posibilidad de realizar detenciones tempranas (*early stopping*).
- Colocar los *minibatches* y cómputos en el hardware correcto.

Implementación de métodos propios

En la instancia del módulo `LightningModule()` es posible definir métodos propios vinculados a la definición del problema en cuestión. A continuación se describen los definidos aquí:

- `governingEquationsResidue()`: permite calcular el residuo de la ecuación de gobierno en los puntos de colocación ubicados en el interior del dominio físico Ω , pasados como argumento. Para este fin, el método contiene las llamadas necesarias al paquete `torch.autograd`, que implementa el algoritmo de diferenciación automática de funciones escalares arbitrarias. En particular, se utiliza el método `grad()` de `torch.autograd` para computar la derivada de la salida de la red neuronal (pasada como argumento) respecto a las entradas de la red, que son las derivadas que aparecen en las ecuaciones de gobierno del problema térmico en estudio.
- `boundaryConditionsResidue()`: permite calcular el residuo de la condición de borde en los puntos de colocación ubicados en los contornos del

dominio físico $\partial\Omega$, pasados como argumento. Para ello, el método compara los valores de las condiciones de borde prescritas con los valores dados a la salida de la red neuronal (pasados como argumento). Dependiendo qué tipo de condición de borde sea impuesta sobre una frontera en particular (ver B.4 en el apéndice B), este módulo puede contener llamadas a `torch.autograd.grad()`.

- `initialConditionResidue()`: permite calcular el residuo de la condición inicial en los puntos de colocación ubicados sobre todo el dominio físico $\Omega \cup \partial\Omega$ para el instante $t = t_0$, pasados como argumento. Para ello, el método compara los valores de la condición inicial prescrita con los valores dados a la salida de la red neuronal (pasados como argumento).

Estos tres últimos métodos son llamados dentro de los módulos denominados `training_step()`, `validation_step()` y `test_step()` que pertenecen a la implementación mínima básica de Lightning.

Asimismo, en la instancia de la clase `LightningDataModule()` también es posible incluir métodos propios. A continuación se enumeran los definidos aquí:

- `buildDataset()`: se encarga de recorrer las diversas fuentes de datos (dominio Ω , fronteras $\partial\Omega$, ubicaciones de datos rotulados si los hubiese) y construir los conjuntos de datos correspondientes a cada caso. Para ello, implementa los métodos `domain()`, `boundaries()`, `initialCondition()` y `labelledData()`. La salida de cada uno de ellos es un arreglo de valores dispuestos como tensores de PyTorch.
- `domain()`: define los puntos (\mathbf{x}, t) integrados por los puntos de colocación $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ exclusivamente en el interior del dominio Ω para los instantes de tiempo t deseados, es decir $(\mathbf{x}, t) \in \Omega \times (t_0, t_f]$. Para ello, se pueden utilizar implementaciones algorítmicas de alguna de las estrategias mencionadas en 3.1.2.
- `boundaries()`: define los puntos (\mathbf{x}, t) integrados por los puntos de colocación $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ exclusivamente en las fronteras $\partial\Omega$ del dominio físico, para los instantes de tiempo t deseados. En este caso, $(\mathbf{x}, t) \in \partial\Omega \times (t_0, t_f]$.
- `initialCondition()`: define los puntos de colocación $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ pertenecientes al dominio espacial $\Omega \cup \partial\Omega$ para el instante inicial $t = t_0$.
- `labelledData()`: define los puntos sobre los que se obtienen datos rotulados de temperatura para el problema dado. Estas mediciones pueden ubicarse en cualquier punto del dominio $\Omega \cup \partial\Omega$ y en cualquier instante de tiempo $t \in [t_0, t_f]$.

La definición de los diferentes *dataloaders* debe contemplar lo expresado en el apartado 3.1.2 respecto a la representatividad de las diferentes fuentes de datos en cada *minibatch*. Para ello se implementa también el método denominado `getRepresentativeBatchSizes()`, que establece la cantidad de muestras representativas aportadas por cada fuente de datos que integran el *minibatch* definido. A su vez, se recurre a la implementación `CombinedLoader()` de Lightning que permite gobernar el comportamiento de los *minibatches* cuando se agotan la cantidad de muestras disponibles en cada fuente de datos. Los detalles de su funcionamiento se encuentran en el apéndice C.

3.3. Ajuste de hiperparámetros

La construcción de modelos de aprendizaje profundo implica la definición *a priori* por parte del usuario de una gran cantidad de parámetros que no son “entrenables”. Esto quiere decir que, a diferencia de los parámetros de la red neuronal (pesos y sesgos en cada una de las neuronas), estos no pueden -en principio- ser obtenidos durante el entrenamiento de la red. Particularmente, en el caso de modelos PINN, existen parámetros adicionales propios de estas aplicaciones. Las técnicas de selección inteligente de modelos introducidas en el apartado 2.5 abren la posibilidad de hallar una configuración óptima de hiperparámetros que asegure el menor error de generalización del modelo sobre datos nunca vistos.

En este trabajo, la implementación algorítmica de los experimentos computacionales para obtener un modelo de las características mencionadas es llevada a cabo mediante la biblioteca Ray Tune, que puede integrarse directamente con la implementación de Lightning previamente descrita.

3.3.1. Implementación con Ray Tune

Ray Tune [35] es una biblioteca de fuente abierta diseñada para realizar el ajuste de hiperparámetros de modelos de aprendizaje profundo de manera totalmente automática. Ofrece reportes detallados de los principales indicadores que permiten decidir qué modelo es el más adecuado en base a una métrica preestablecida. A su vez, la biblioteca está diseñada para escalar sin dificultades los códigos desarrollados para sacar el máximo provecho de los recursos computacionales disponibles.

En el lenguaje de Ray Tune, el procedimiento computacional de ajuste de hiperparámetros constituye un “experimento”. Cada uno de los candidatos que conforman el experimento se denomina “prueba” o *trial*. Los detalles respecto a la mecánica de configuración de la biblioteca se encuentran tanto en el artículo de Liaw y coautores [35] como en la documentación oficial [36].

En primer lugar, se requiere la definición de los hiperparámetros que se desean ajustar en un *search space* (espacio de búsqueda) para suministrarlos a un *trainable* (entrenable) que especifica el objetivo que se desea ajustar. Luego se debe seleccionar un *search algorithm* (algoritmo de búsqueda) para efectivamente optimizar los parámetros y opcionalmente utilizar un *scheduler* (organizador o planificador) para detener tempranamente las búsquedas poco performantes con el fin de acelerar el tiempo de ejecución del experimento. Junto con otras configuraciones, el *trainable*, el *search algorithm* y el *scheduler* son suministrados a un *Tuner* (ajustador), que ejecuta el experimento y crea los *trials*. El *Tuner* devuelve una estructura *ResultGrid* para inspeccionar los resultados del experimento. La figura 3.4 muestra un esquema de estos principales componentes que se deben tener en cuenta al momento de diseñar un experimento de ajuste de hiperparámetros con Ray Tune.

FIGURA 3.4. Diseño de experimento con Ray Tune.

La ejecución simultánea del experimento de ajuste de hiperparámetros constituye un patrón apto para ser llevado a cabo bajo la técnica de cómputo distribuido, dado que cada *trial* es independiente de los demás. Asimismo, el conjunto de datos es compartido por todos los modelos que quedan definidos en cada experimento. Sin embargo, la disponibilidad de recursos computacionales que reúnan tales características es limitada al momento de la redacción de este trabajo. Por este motivo, la ejecución de los *trials* se lleva a cabo con recursos computacionales propios o de disponibilidad gratuita en la nube constituidos principalmente por un solo nodo de cálculo, tanto CPU como GPU. Bajo este esquema, la ejecución del experimento se realiza de forma secuencial, es decir un *trial* a continuación del otro. La desventaja principal de esta característica es el crecimiento lineal del tiempo de ejecución con la cantidad de *trials* planteados. Por este motivo, en este trabajo solo se utilizará esta estrategia de ajuste de hiperparámetros para el caso de conducción de calor unidimensional definido en la sección 4.1.

3.4. Implementación de modelos PINN para problemas de conducción de calor

La implementación algorítmica del problema de conducción de calor para el caso unidimensional mediante Lightning y Ray Tune puede encontrarse en el repositorio público propiedad del autor de este trabajo disponible en internet bajo la dirección https://github.com/btourn/PINN_HeatConduction1D. Asimismo, la implementación del problema bidimensional se encuentra en el repositorio https://github.com/btourn/PINN_HeatConduction2D. El siguiente capítulo se dedica a mostrar en detalle los casos mencionados.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

A continuación se describen los experimentos seleccionados para estudiar y evaluar el desempeño de los modelos de PINNs en problemas de conducción de calor tanto unidimensionales como bidimensionales en régimen transiente. Se muestra la formulación matemática del problema físico en cada caso y, en aquellos casos donde sea posible, se transcribe la solución exacta al problema. Luego de especificar detalles relacionados con los modelos de PINN implementados, se muestran y discuten los resultados obtenidos.

4.1. Caso de estudio 1: conducción de calor unidimensional en una barra

El modelado matemático del problema físico a resolver viene dado por la ecuación de balance de energía unidimensional en régimen transiente

$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2}, \quad (4.1)$$

que describe la evolución de la temperatura $T(x, t)$ en el dominio lineal $x \in [0, L]$ y en un intervalo de tiempo $t \in [0, t_f]$, siendo L la longitud de la barra y t_f el instante de tiempo final del análisis transiente. A su vez, $\alpha = k\rho^{-1}c_p^{-1}$ representa la difusividad térmica del material de la barra, que relaciona la conductividad térmica k con la densidad ρ y su la capacidad térmica específica c_p . Se considera que las propiedades mencionadas son independientes de la temperatura y la posición espacial. Por este motivo, el problema modelado según la expresión (4.1) es lineal.

La temperatura en ambos extremos de la barra se encuentra preestablecida en un valor constante T_{bc} . Se trata de una condición de borde esencial o tipo Dirichlet cuya expresión matemática viene dada por

$$T(0, t) \equiv T(L, t) = T_{bc}, \quad t > 0. \quad (4.2)$$

Por último, la distribución inicial de temperatura a partir de la que evoluciona la transferencia de calor está definida como

$$T(x, 0) = T_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + T_{bc}, \quad x \in [0, L], \quad (4.3)$$

donde T_0 representa una temperatura de referencia que modula la amplitud del medio ciclo sinusoidal aplicado.

El material considerado para este análisis es aluminio puro. La tabla 4.1 lista tanto las propiedades físicas y térmicas del material como los valores de las demás constantes que se consideran en este experimento.

TABLA 4.1. Características del problema.

Descripción	Valor
Densidad ρ (kg m^{-3})	2700
Conductividad térmica k ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)	210
Capacidad térmica específica c_p ($\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$)	900
Difusividad térmica α ($\text{m}^2 \text{s}^{-1}$)	$8,642\text{e}-5$
Longitud del dominio L (m)	1
Tiempo final del análisis transiente t_f (s)	1000
Temperatura de referencia T_0 (K)	100
Condición de borde esencial T_{bc} (K)	300

La solución exacta para el problema en cuestión está dada por la siguiente expresión [15]:

$$T_{\text{ex}}(x, t) = T_0 e^{-\frac{\pi^2 \alpha t}{L^2}} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + T_{bc}, \quad (4.4)$$

cuya gráfica, considerando las propiedades listadas en la tabla 4.1, se aprecia en la figura 4.1.

FIGURA 4.1. Gráfica de la expresión (4.4) vista desde dos orientaciones diferentes.

Previo a realizar los experimentos según lo indicado en la sección 3.3 para determinar el modelo de mejor desempeño en términos del error de validación, en el apartado 4.1.1 se lleva a cabo una implementación *vanilla* del algoritmo de PINN tal como la que se describe en la sección 2.6, pero con hiperparámetros fijos seleccionados de antemano en base a pruebas preliminares. El objetivo de este primer paso es mostrar el desempeño del modelo base, resaltar sus virtudes y defectos, y a la vez identificar posibles puntos de mejora.

4.1.1. Implementación *vanilla*

En este apartado se resumen los resultados obtenidos utilizando esta implementación estándar.

Aprendizaje no supervisado vs. semi-supervisado

Como se mencionó en la sección 2.6, los modelos de PINN pueden ser entrenados tanto de manera completamente no supervisada como semi-supervisada. La diferencia entre una estrategia y otra radica en la disponibilidad de datos rotulados. Dado que el caso de estudio planteado aquí corresponde a una aplicación “de juguete” completamente simulada, los datos rotulados que se utilizarán serán generados sintéticamente mediante la solución exacta (4.4) del problema. Para simular condiciones cercanas a las de una aplicación real (donde los datos son obtenidos a partir de mediciones realizadas en campo, que inherentemente contienen componentes de ruido), tales datos serán corrompidos con ruido blanco aleatorio de distribución Gaussiana con media nula y varianza unitaria $\mathcal{N}(0, 1)$:

$$T_{\text{data}}(\mathbf{x}_i, t_j) = T_{\text{ex}}(\mathbf{x}_i, t_j) + \omega \mathcal{N}_{i,j}(0, 1), \quad (\mathbf{x}_i, t_j) \in \Omega \cup \partial\Omega \times [t_0, t_f], \quad (4.5)$$

donde T_{data} representa los datos generados artificialmente en el punto (\mathbf{x}_i, t_j) del dominio espacio-temporal y ω es un factor que modula el nivel de ruido. Es habitual definir este último como un porcentaje del valor máximo alcanzado por la solución exacta. En este caso de estudio se establece como $\omega = 0,01 \times \max(T_{\text{ex}})$.

Conjuntos de datos

Se definen tres particiones del conjunto de datos construido originalmente siguiendo una proporción de 60 % para el subconjunto de entrenamiento, 20 % para el de validación y 20 % para el de prueba. Los primeros dos son utilizados para llevar a cabo el entrenamiento propiamente dicho de la red neuronal incluyendo el monitoreo del error de validación, mientras que el tercero se utiliza para evaluar el desempeño del modelo. La tabla 4.2 muestra la cantidad de puntos de colocación elegidos para el interior del dominio, las fronteras y la condición inicial (N_{PDE} , N_{BC} y N_{IC} , respectivamente), como también la cantidad de puntos correspondientes a la ubicación de los datos rotulados (N_{data}), para cada uno de los subconjuntos.

TABLA 4.2. Cantidad de puntos por etapa y por subconjunto.

	Entrenamiento (60 %)	Validación (20 %)	Prueba (20 %)	Total
N_{PDE}	600	200	200	1000
N_{BC}	360	120	120	600
N_{IC}	240	80	80	400
N_{data}	600	200	200	1000
Total	1800	600	600	3000

Cabe destacar que los conjuntos de datos X_{PDE} , X_{BC} y X_{IC} son idénticos para las dos estrategias de aprendizaje planteadas. En el caso supervisado se añade el conjunto X_{data} . De esta manera, es posible cuantificar la influencia de este último conjunto sobre las métricas del modelo.

A modo representativo, la figura 4.2 muestra la distribución espacio-temporal de los conjuntos de entrenamiento y de validación, donde se utilizó una menor cantidad de muestras en cada uno respecto a las indicadas en la tabla 4.2 con el fin de ayudar a la visualización de la partición establecida.

FIGURA 4.2. Subconjuntos de datos de entrenamiento (a) y validación (b).

Por su parte, el conjunto de predicción sobre el que se evaluará el modelo ya entrenado, se encuentra definido por una grilla de $1000 \times 1000 = 1,0e+8$ puntos distribuidos uniformemente sobre el dominio espacio-temporal.

Debido al reducido tamaño del conjuntos de entrenamiento definido, el modelo se ajustará utilizando el conjunto completo, es decir, bajo la estrategia de *batch training* de acuerdo a lo mencionado en el apartado 2.3.3.

Hiperparámetros

La tabla 4.3 muestra los valores de los hiperparámetros elegidos en función de las definiciones realizadas previamente.

TABLA 4.3. Hiperparámetros para el caso 1.

Descripción	Valor
Número de capas ocultas	4
Número de neuronas por capa	10
Función de activación	$\tanh(x)$
Rango de normalización de las variables de entrada	$[-1, 1]$
Número de épocas	30 000
Algoritmo de optimización	<i>Adam</i>
<i>Learning rate</i>	$1,0e-2$
Factores de peso $\omega_{PDE}, \omega_{BC}, \omega_{IC}, \omega_{Data}$	1

4.1.2. Resultados

La figura 4.3 muestra las curvas de convergencia de las distintas componentes de la función de pérdida de acuerdo a la expresión (2.7) para los modelos en cuestión, tanto para el conjunto de entrenamiento como de validación. En las gráficas correspondientes a este último, se añade una línea vertical interrumpida en la época donde el error de validación alcanza el mínimo valor (Epoch = 29 900 para el modelo ajustado bajo la estrategia de aprendizaje no supervisado y Epoch = 23 750 para el modelo ajustado bajo la estrategia de aprendizaje semi-supervisado).

FIGURA 4.3. Evolución de las componentes de la función de pérdida obtenidas con la implementación *vanilla*.

La figura 4.4 muestra la comparación de las inferencias obtenidas luego de completado el proceso de ajuste de los modelos supervisado y no supervisado sobre el conjunto de predicción. En cada caso, además de la predicción de temperatura \hat{T}_{opt} , se incluye también los valores punto a punto del cociente entre la diferencia $\hat{T}_{\text{opt}} - T_{\text{ex}}$ y la temperatura exacta T_{ex} . El subíndice "opt" refiere, en cada caso, al modelo cuyo error sobre el conjunto de validación es mínimo.

(A) Modelo con aprendizaje no supervisado. (B) Modelo con aprendizaje semi-supervisado.

FIGURA 4.4. Inferencias sobre el conjunto de predicción obtenidas con la implementación *vanilla*.

La tabla 4.4 resume las distintas componentes del error sobre el conjunto de prueba en los casos supervisado y no supervisado, para los modelos donde el error de validación es mínimo. Asimismo, se incluye la siguiente métrica de error

$$\varepsilon = \frac{\|\hat{T}_{\text{opt}} - T_{\text{ex}}\|}{\|T_{\text{ex}}\|}, \quad (4.6)$$

donde $\|*\|$ refiere a la norma Euclídeana de $*$, que permite comparar cuantitativamente las distribuciones de temperatura exacta y aproximada.

TABLA 4.4. Componentes del error sobre el conjunto de prueba obtenidas con la implementación *vanilla*.

Error	Aprendizaje no supervisado	Aprendizaje semi-supervisado
$\mathcal{L}^{\text{test}}$	0,07221	15,0678
$\mathcal{L}_{\text{PDE}}^{\text{test}}$	0,02091	0,00083
$\mathcal{L}_{\text{BC}}^{\text{test}}$	0,01447	0,03651
$\mathcal{L}_{\text{IC}}^{\text{test}}$	0,03681	0,06892
$\mathcal{L}_{\text{data}}^{\text{test}}$	-	14,9616
ε	0,11015	0,00187

4.1.3. Discusión

Resulta evidente que el modelo ajustado bajo la estrategia de aprendizaje no supervisado es incapaz de reproducir cualitativamente la solución exacta. Esto queda de manifiesto en las gráficas superior de la figura 4.4a donde se aprecia que la solución, a partir de $t = 400$ segundos, adopta un valor constante de $\hat{T} = 300$ K para todo el dominio. Por este motivo, la gráfica de la posición inferior en la figura 4.4a evidencia desviaciones significativas respecto a la solución exacta. En contraposición, el modelo ajustado bajo la estrategia de aprendizaje supervisado alcanza una elevada precisión, demostrada tanto cualitativa como cuantitativamente en las gráficas de la figura 4.4b.

En relación a la convergencia de las distintas componentes de la función de pérdida, se aprecia que las gráficas en la figura 4.3 son cualitativamente semejantes para los casos supervisado y no supervisado. La presencia de picos a intervalos regulares, aproximadamente cada 300 épocas, en la región donde la evolución de la función de pérdida no manifiesta mayor progreso favorable, es característica de los modelos PINN implementados bajo la forma estándar o *vanilla* entrenados con el algoritmo Adam [10]. Debido a que la función de pérdida para el conjunto de validación se evalúa cada 50 épocas, tal estructura de picos deja de ser tan evidente.

Al comienzo del proceso de ajuste, la componente \mathcal{L}_{PDE} muestra un extenso lapso de épocas donde su valor es prácticamente nulo (efectivamente nulo en términos de precisión numérica), que en el caso del modelo que emplea datos rotulados es significativamente más largo (alrededor de un 60% más de épocas) en relación con el modelo que no los emplea. En tal intervalo, los modelos solo son capaces de ofrecer la solución trivial a la ecuación de gobierno (4.1), es decir aquella donde la temperatura es nula en cualquier punto del dominio espacio-temporal (y por ende también sus derivadas). En consecuencia, durante el mismo período, las demás componentes de la función de pérdida tampoco logran evolucionar favorablemente. La única excepción es la componente \mathcal{L}_{BC} que presenta una caída abrupta alrededor de la época número 4000. Tal comportamiento indicaría que los modelos estarían satisfaciendo momentáneamente las condiciones de borde (4.2) pero sin satisfacer la ecuación de gobierno (4.1). Sin embargo, dado que las demás componentes no acompañan tal evolución transitoria, la gráfica de \mathcal{L}_{BC} recupera rápidamente la tendencia previa.

Al transcurrir el número de épocas, el ajuste de los modelos presenta un cambio sustancial. La subida abrupta de la componente \mathcal{L}_{PDE} viene acompañada por la reducción sustancial, aunque menos marcada, de las demás componentes de la función de pérdida. Este comportamiento se debe a que los modelos comienzan a aportar soluciones diferentes a la trivial. Si bien el valor de la función de pérdida global \mathcal{L} no es comparable directamente entre ambos modelos debido a la presencia del término adicional $\mathcal{L}_{\text{Data}}$ en el modelo ajustado bajo la estrategia de aprendizaje semi-supervisado (que, en última instancia, explica el valor de \mathcal{L}), sí lo son las demás componentes. En consecuencia, la habilidad de tal modelo de proporcionar inferencias más precisas está asociada directamente a la reducción del valor de \mathcal{L}_{PDE} , dado que los valores de las componentes \mathcal{L}_{BC} y \mathcal{L}_{IC} no presentan cambios significativos. El comportamiento descrito se ve reflejado también en la tabla 4.4 en la componente correspondiente al subíndice PDE, que es 2 órdenes de magnitud inferior en el caso del modelo que emplea datos rotulados. En contraposición, los errores asociados a los puntos de colocación sobre las condiciones

iniciales y de borde son mayores. Esto se debe posiblemente a un comportamiento transitorio asociado a la época que se utilizó para seleccionar cada modelo óptimo.

La mejora del desempeño de los modelos de PINN puede alcanzarse por diversas vías. Como ocurre en cualquier modelo de aprendizaje profundo, tanto el empleo de conjuntos de datos con mayor cantidad de entradas como el uso de redes neuronales más profundas y/o más anchas son las dos estrategias a las que más comúnmente se recurre. Sin embargo, las PINN ofrecen estrategias complementarias para intentar mejorar su desempeño [37]. A continuación se describen dos de ellas, que luego serán implementadas, probadas y discutidas.

Adimensionalización de las ecuaciones de gobierno

En lugar de implementar las ecuaciones (B.2), (B.3) y (B.4) en las rutinas definidas en la sección 3.2.1, se plantea el uso de su forma adimensional. Para ello, se definen las siguientes expresiones:

$$\xi = \frac{x}{L}, \quad (4.7a) \quad \tau = \frac{\alpha}{L^2}t \equiv Fo, \quad (4.7b) \quad u = \frac{T}{T_0}, \quad (4.7c)$$

donde Fo es la denominación del número adimensional de Fourier [15], que relaciona el tiempo del análisis transiente con la escala de tiempo de difusión $t_d = L^2/\alpha$.

Tales expresiones permiten considerar dominios sin dimensiones tanto espacial como temporal, estando definido el primero en el intervalo $\xi = [0, 1]$ y el segundo en $\tau = [0, \alpha L^{-2}t_f]$. Para los valores dados en la tabla 4.1, el número de Fourier para el instante de tiempo final adimensional sería $Fo = 8,642e-5 \times 1,0e-2 \times 1000 = 0,08642 \ll 1$. Tal valor indica que la barra se encuentra lejos de alcanzar el régimen estacionario.

Luego de reemplazar las expresiones (4.7) en (B.2), (B.3) y (B.4), las ecuaciones de gobierno adimensionales para el problema de conducción de calor unidimensional en régimen transiente quedan

$$\frac{\partial u(\xi, \tau)}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u(\xi, \tau)}{\partial \xi^2}, \quad \xi \in (0, 1), \tau \in (0, \alpha L^{-2}t_f] \quad (4.8a)$$

$$u(0, \tau) \equiv u(1, \tau) = u_{bc}, \quad \tau \in (0, \alpha L^{-2}t_f] \quad (4.8b)$$

$$u(\xi, 0) = \sin(\pi\xi), \quad \xi \in [0, 1], \quad (4.8c)$$

donde $u_{bc} = T_{bc}/T_0$. Asimismo, la expresión adimensional correspondiente de la solución exacta es

$$u(\xi, \tau) = e^{-\pi^2\tau} \sin(\pi\xi) + u_{bc}. \quad (4.9)$$

Imposición explícita de las condiciones de borde

La función objetivo definida según la ecuación (2.7) implica una imposición “blanda”, “implícita” o “relajada” de las condiciones de borde respecto a la ecuación de balance debido a la implementación de su residuo como término de regularización. En ocasiones, las condiciones de borde así implementadas no pueden ser satisfechas con suficiente precisión. A su vez, la necesidad de realizar una sintonía fina del factor de peso ω_{BC} asociado a tal término dificulta aún más el panorama. Por este motivo, resulta interesante implementar una estrategia para

que la arquitectura misma de la red neuronal garantice el cumplimiento exacto de las condiciones de borde.

Para este fin, se emplea la solución propuesta por Zhu y coautores [26]. Ellos plantearon la modificación de los valores de salida de la red neuronal mediante el uso de la siguiente función de Heaviside suavizada

$$H_\epsilon(x) = \begin{cases} 1 - \cos\left(\frac{d(x)\pi}{\epsilon}\right), & \text{si } d(x) < \epsilon, \\ 1, & \text{si } d(x) \geq \epsilon, \end{cases} \quad (4.10)$$

donde $d(x)$ es la distancia hacia la condición de borde Dirichlet y ϵ representa un espesor artificial de la frontera física. Con tal definición, se establece la siguiente relación

$$T^* = T_{bc}[1 - H_\epsilon(x)] - TH_\epsilon(x), \quad (4.11)$$

siendo T la solución que satisface la ecuación de gobierno en el interior del dominio físico, mientras que T^* constituye la solución que satisface también los valores impuestos en las fronteras. Dado que $H_\epsilon(x)$ cambia suavemente de 1 a 0 a medida que $d(x)$ se aproxima a cero, la predicción automáticamente satisfará el valor prescrito por definición, sin necesidad de considerar una restricción adicional. En consecuencia, la función de pérdida para este caso prescinde del término de ajuste de las condiciones de borde, por lo que su expresión corregida es:

$$\mathcal{L}(\theta) = \omega_{\text{PDE}}\mathcal{L}_{\text{PDE}} + \omega_{\text{IC}}\mathcal{L}_{\text{IC}} + \omega_{\text{data}}\mathcal{L}_{\text{data}}. \quad (4.12)$$

Resumen de resultados

La combinación de las dos alternativas de implementación recientemente expuestas, junto con la posibilidad de utilizar o no datos rotulados durante el entrenamiento, conducen a un total de ocho alternativas. La ejecución de cada una de ellas se lleva a cabo mediante la configuración de un experimento de Ray Tune. La tabla 4.5 resume las combinaciones posibles. Los acrónimos DR, A y IECB refieren a las estrategias de uso de datos rotulados, adimensionalización e imposición explícita de las condiciones de borde, respectivamente. Cabe señalar que el entrenamiento de las implementaciones *vanilla* sin uso de datos rotulados (*trial 0*) y con ellos (*trial 4*) ya fue ejecutado al inicio de la sección de resultados.

TABLA 4.5. Combinaciones posibles de implementación. Los números 1 y 0 indican si la opción correspondiente se encuentra habilitada o no, respectivamente.

<i>Trial</i>	Id.	DR	A	IECB
0	M_{000}	0	0	0
1	M_{001}	0	0	1
2	M_{010}	0	1	0
3	M_{011}	0	1	1
4	M_{100}	1	0	0
5	M_{101}	1	0	1
6	M_{110}	1	1	0
7	M_{111}	1	1	1

La tabla 4.6 resume los resultados alcanzados en cada *trial*. La segunda columna indica justamente la época donde se alcanza el menor error sobre el conjunto de validación. De ahora en adelante, se utilizará este valor como superíndice en la identificación de cada modelo ajustado. Por ejemplo, el modelo correspondiente al *trial* 3 se indica como $M_{011}^{(28050)}$. A su vez, la última columna contiene los valores del indicador denominado "factor de mejoramiento" κ , definido para cada grupo de *trials* como:

$$\kappa_{0XY} = \frac{\varepsilon_{000}}{\varepsilon_{0XY}} \quad \text{y} \quad \kappa_{1XY} = \frac{\varepsilon_{100}}{\varepsilon_{1XY}},$$

donde el subíndice XY refiere a la etiqueta que identifica el modelo correspondiente. Notar que κ_{0XY} refiere a los *trials* no supervisados, mientras que κ_{1XY} hace lo propio para los semi-supervisados. Tal indicador expresa el grado de mejora alcanzado por un modelo en relación con el caso *vanilla*. Cuanto mayor, más preciso resulta el modelo.

TABLA 4.6. Resumen de resultados.

<i>Trial</i>	Época	$\mathcal{L}^{\text{test}}$	$\mathcal{L}_{\text{PDE}}^{\text{test}}$	$\mathcal{L}_{\text{BC}}^{\text{test}}$	$\mathcal{L}_{\text{IC}}^{\text{test}}$	$\mathcal{L}_{\text{Data}}^{\text{test}}$	ε	κ
0	29 900	0,07221	0,02092	0,01448	0,03681	-	0,11015	1,00000
1	30 000	0,25235	0,06818	0,00000	0,18416	-	0,09840	1,11948
2	27 350	0,00006	0,00004	0,00001	0,00000	-	0,00041	267,923
3	28 050	0,00017	0,00009	0,00000	0,00008	-	0,01007	10,9372
4	23 750	15,0678	0,00083	0,03651	0,06892	14,9616	0,00187	1,00000
5	30 000	15,3941	0,00180	0,00000	0,14027	15,2520	0,00229	0,81744
6	22 700	0,00151	0,00004	0,00001	0,00001	0,00145	0,00045	4,18506
7	24 450	0,00161	0,00014	0,00000	0,00001	0,00146	0,00091	2,06395

Los modelos con mejor desempeño, tanto en términos del error $\mathcal{L}^{\text{test}}$ como en términos de ε y κ , son los correspondientes a los *trials* 2 y 6, es decir $M_{010}^{(27350)}$ y $M_{110}^{(22700)}$, respectivamente (resaltados en gris en la tabla 4.6). Esto indica que, para el caso de estudio propuesto, la estrategia de adimensionalización de las ecuaciones de gobierno fue la que aportó los mejores resultados, tanto en presencia como en ausencia de datos rotulados. Por otro lado, es llamativo que la estrategia de imposición explícita de las condiciones de borde no proporcionara resultados más precisos, aún en combinación con adimensionalización. Para analizar las posibles causas de este comportamiento, a continuación se muestran las gráficas de convergencia de los errores sobre los conjuntos de entrenamiento y validación, como también de predicciones de temperatura correspondientes a cada modelo ajustado. En cada caso, se comparan los resultados obtenidos por los modelos ajustados sin y con datos rotulados.

La figura 4.5 muestra que el ajuste del modelo M_{001} insumió casi la totalidad de épocas para abandonar la región de meseta inicial. En consecuencia, el modelo elegido al final de este ajuste dista mucho de ser el óptimo. Esta conclusión queda en evidencia en las gráficas de predicción de temperatura mostradas en la figura 4.6a. Una situación similar ocurre en el ajuste del modelo M_{101} (ver figura 4.5b), pero resulta evidente que el uso de datos rotulados acorta ligeramente la etapa de meseta en relación al modelo M_{001} . Si bien se aprecia que el error sobre el conjunto de validación aún podría descender un poco más, las predicciones de temperatura alcanzadas por este modelo (ver figura 4.6a) son cualitativamente

aceptables. Del análisis anteriormente esgrimido, se puede inferir que la estrategia de imposición explícita de condiciones de borde requiere el uso de un valor más elevado de *learning rate* para contribuir a reducir sustancialmente la etapa de meseta inicial.

FIGURA 4.5. Evolución de las componentes de la función de pérdida obtenidas con la implementación *vanilla*.

FIGURA 4.6. Inferencias sobre el conjunto de predicción.

Por otra parte, el proceso de ajuste de los modelos M_{010} y M_{110} puede observarse en las gráficas de convergencia de la función de pérdida mostradas en la figura 4.7. En estos casos, la estrategia de adimensionalización propició una evolución más pareja de las distintas componentes del error, a la vez que deja de evidenciarse la etapa de meseta inicial característica de los casos presentados hasta el momento. Sin embargo, las distintas curvas presentan bruscas oscilaciones que se mantienen dentro de un umbral prácticamente constante a lo largo de todo el proceso de ajuste. De hecho, el descenso efectivo de la función de pérdida global en cada caso es prácticamente imperceptible a partir de la época número 10 000. Esto indica que el descenso alcanzado en el transcurso de las épocas subsiguientes es marginal respecto al ajuste logrado hasta ese momento. Esta afirmación es aún más evidente en las gráficas de la figura 4.7b, donde se puede observar que la evolución de la componente $\mathcal{L}_{\text{Data}}$ no experimenta un descenso efectivo considerable luego del descenso alcanzado hasta la época en cuestión. No obstante, dado que el ajuste aún era capaz de evolucionar un poco más, aunque de manera marginal, los modelos óptimos en cada caso corresponden a las épocas número 27 350 y 22 700 para los modelos ajustados sin y con datos rotulados, respectivamente.

FIGURA 4.7. Evolución de las componentes de la función de pérdida obtenidas con la implementación *vanilla*.

En cuanto a las inferencias proporcionadas por los modelos ajustados $M_{010}^{(27350)}$ y $M_{110}^{(22700)}$ mostradas en la figura 4.8 se aprecia que, en ambos casos, el ajuste es muy preciso. Tanto en el modelo que emplea datos rotulados como el que no los emplea, el mayor error se produce para los instantes de tiempo cercanos al instante final $t_f = 1000$ (s), y cercanos también a los extremos del dominio físico. Este comportamiento es razonable dado que la menor densidad de puntos de colocación allí ubicados en relación con otras regiones del dominio espacio-temporal.

FIGURA 4.8. Inferencias sobre el conjunto de predicción.

Por último, el proceso de ajuste de los modelos correspondientes a los *trials* 3 y 7, M_{011} y M_{111} respectivamente, puede ser observado en las diferentes gráficas de la figura 4.9. El comportamiento de las distintas componentes de la función de pérdida es cualitativamente similar al descrito para los modelos M_{010} y M_{110} . Sin embargo, las inferencias proporcionadas por cada modelo óptimo ($M_{011}^{(28050)}$ y $M_{111}^{(24450)}$, respectivamente) muestran discrepancias mayores respecto a la solución exacta (ver gráficas de la figura 4.9). La combinación de las estrategias de imposición explícita de las condiciones de borde y de adimensionalización generó una predicción imprecisa de temperaturas en las regiones dentro del dominio físico comprendidas por el espesor artificial ϵ alrededor de las fronteras, definido en el caso de la primer estrategia (ver gráficas de la figura 4.10). Esto indicaría, al igual que se expresó previamente, que el ajuste del modelo se beneficiaría con un *learning rate* más elevado. El resultado sería una evolución más favorable y más rápida del error sobre los puntos de colocación dentro del dominio físico.

FIGURA 4.9. Evolución de las componentes de la función de pérdida obtenidas con la implementación *vanilla*.

FIGURA 4.10. Inferencias sobre el conjunto de predicción.

4.2. Caso de estudio 2: conducción de calor bidimensional en una placa

Este apartado se dedica al estudio del fenómeno de conducción de calor sobre una placa plana rectangular de dimensiones $L \times H$ sobre la que se aplica una fuente de calor móvil concentrada en un punto. Tal configuración constituye un modelo simplificado que podría ser utilizado para simular procesos tecnológicos que se valen de la aplicación de una fuente de alta intensidad para lograr un objetivo deseado, como en el caso de la soldadura o la manufactura aditiva.

Las hipótesis simplificativas adoptadas aquí son las siguientes:

- El material es isótropo: la conductividad térmica es idéntica en cualquier dirección. En consecuencia, el tensor de conductividad \mathbf{k} puede ser reemplazado por un valor escalar único k .
- El material es homogéneo: las propiedades termofísicas ρ , c y k son independientes de la posición espacial.
- Las propiedades termofísicas ρ , c y k se consideran independientes de la temperatura. En consecuencia, el problema a resolver es lineal. Asimismo, el material no experimenta fenómenos de solidificación/derretimiento, es decir que la ecuación de balance de energía no contempla la liberación/absorción de calor latente.
- La superficie expuesta de la placa no presenta pérdidas por convección ni por radiación hacia el medio circundante.

El modelado realista de procesos de soldadura o manufactura aditiva requiere expresamente la contemplación de la posible variabilidad de las propiedades termofísicas con la temperatura, posición, y/o dirección. Asimismo, la presencia de mecanismos adicionales de transferencia de calor como convección y/o radiación pueden resultar significativos, tanto por posibles pérdidas desde la superficie expuesta de la placa como por ganancias directamente desde el arco eléctrico en procesos de soldadura hacia el metal sólido sin pasar a través de la zona fundida [38]. Por estos motivos, el modelo definido según las hipótesis precedentes solo persigue la evaluación del desempeño y las capacidades de PINN en casos simplificados.

Las ecuaciones de gobierno del problema térmico, luego de tener en cuenta las hipótesis precedentes, son

$$\rho c \frac{\partial T(x, y, t)}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T(x, y, t)) + \dot{Q}, \quad \forall (x, y) \in \Omega, t \in (0, t_f], \quad (4.13a)$$

$$\nabla T(x, y, t) = 0, \quad \forall (x, y) \in \partial\Omega, t \in (0, t_f], \quad (4.13b)$$

$$T(x, y, 0) = T_0, \quad \forall (x, y) \in \Omega, t = 0. \quad (4.13c)$$

donde Ω representa el dominio rectangular de dimensiones $L \times H$, $\partial\Omega$ su perímetro, y \dot{Q} el flujo de calor proporcionado por la fuente térmica, cuyas unidades son Wmm^{-2} . De acuerdo al modelo “de disco” propuesto por Pavelic y co-autores [38], la fuente térmica \dot{Q} es modelada mediante una distribución Gaussiana centrada en la posición de la fuente, según la siguiente expresión:

$$\dot{Q}(r) = \dot{Q}_0 e^{-r^2/r_0^2} \quad (4.14)$$

donde \dot{Q}_0 es el producto de la densidad de potencia máxima en el centro de la fuente y el espesor de la placa, r es la distancia radial desde el centro y r_0 es un radio característico que define un área circular efectiva πr_0^2 . De aplicarse un flujo de calor uniforme de valor constante \dot{Q}_0 sobre dicha región, el disco en cuestión recibiría la densidad de potencia total de la fuente térmica. De este análisis se deriva el siguiente balance de energía:

$$\dot{Q}_T = \dot{Q}_0 \pi r_0^2 = 2\pi \int_0^\infty \dot{Q}_0 e^{-r^2/r_0^2} r \, dr, \quad (4.15)$$

del que se puede obtener el valor \dot{Q}_0 en función del radio característico r_0 . Cabe resaltar que la representación dada por la expresión (4.14) constituye una simplificación del modelo de fuente térmica doble elipsoidal más general propuesto por Goldak y co-autores [38].

Si se considera que la fuente térmica se desplaza en sentido positivo del eje x (considerado eje de simetría de la placa a lo largo de su longitud L) con una velocidad v , \dot{Q} puede expresarse en términos del marco de referencia cartesiano xy como

$$\dot{Q}(x, y, t) = \frac{\dot{Q}_T}{\pi r_0^2} e^{-(x-vt)^2/r_0^2} e^{-y^2/r_0^2}, \quad (4.16)$$

donde vt indica la posición de la fuente sobre el eje x en el instante t .

La figura 4.11 muestra esquemáticamente el dominio rectangular junto con la fuente térmica definida según los criterios mencionados. El punto $P_0(x_0, y_0)$ indica la posición inicial de la fuente. Se muestra también, aunque de manera cualitativa, la distribución Gaussiana de la fuente térmica.

FIGURA 4.11. Placa plana rectangular sobre la que actúa la fuente térmica \dot{Q} .

4.2.1. Solución de referencia

El trabajo de Hostos y co-autores [39] provee soluciones de alta fidelidad obtenidas por métodos numéricos para problemas idénticos al enunciado en el apartado anterior, es decir que se obtuvieron en base a las mismas hipótesis previamente mencionadas. Por ello, se emplearán como soluciones exactas o *ground-truth* para contrastar las obtenidas mediante los modelos de PINN propuestos en este trabajo. La tabla 4.7 resume los datos del problema en cuestión, incluyendo las propiedades materiales, el tamaño del dominio espacial, los límites del dominio temporal y las parámetros asociados a la fuente térmica móvil.

TABLA 4.7. Características del problema.

Descripción	Valor
Densidad ρ (kg mm ⁻³)	7,6e-6
Conductividad térmica k (W mm ⁻¹ K ⁻¹)	0,025
Capacidad térmica específica c_p (J kg ⁻¹ K ⁻¹)	658
Difusividad térmica α (mm ² s ⁻¹)	4,80215
Longitud del dominio L (mm)	100
Ancho del dominio H (mm)	50
Tiempo total del análisis transiente t_f (s)	50
Temperatura inicial T_0 (K)	273
Potencia total de la fuente Gaussiana \dot{Q}_T (W)	62,83185
Velocidad de la fuente v (mm s ⁻¹)	2
Radio característico r_0 (mm)	0,02 a 10,0

Cabe resaltar que las soluciones reportadas en dicho trabajo corresponden a diferentes valores del radio característico, incluyendo $r_0 = 2$ mm, $r_0 = 0,2$ mm y $r_0 = 0,02$ mm. La consideración de una fuente térmica puntual se obtendría con $r_0 \rightarrow 0$, que implicaría $\dot{Q}(x, y, t) \rightarrow \infty$ (ver expresión (4.16)). Esta condición constituye una idealización matemáticamente inadmisibles que resultaría en una singularidad en el campo de temperaturas en el punto donde actuaría la fuente. Por este motivo, el radio $r_0 = 0,02$ mm puede ser considerado como una aproximación válida al caso de una fuente térmica puntual. Además de los reportados, se encuentran disponibles también las soluciones para otros radios característicos. Los demás parámetros se mantienen inalterados.

4.2.2. Modelo PINN

En esta sección se muestran detalles relevantes para la implementación de los modelos en cuestión como aspectos relacionados a la construcción de los conjuntos de entrenamiento, datos de la arquitectura, entre otros. Se omite mencionar aquellos detalles que son comunes a todos los modelos de PINN y que ya han sido discutidos previamente.

Arquitectura e hiperparámetros

Para considerar la posibilidad de variar el radio característico r_0 durante el entrenamiento se plantea un modelo PINN paramétrico en el que tal variable constituye una entrada más a la red neuronal tipo FC-FFNN. De esta manera, la red cuenta con cuatro entradas: la posición x, y sobre el dominio, el tiempo t y el radio característico $r_0 \in [0,02; 10,0]$; y una salida que corresponde a la temperatura $T(x, y, t, r_0)$. Se realizaron diferentes experimentos modificando en cada caso el número de neuronas por capa y la cantidad de capas ocultas.

Los valores de los hiperparámetros del modelo fueron elegidos en base a pruebas preliminares. A su vez, debido a la similitud del caso aquí tratado con los ejemplos desarrollados en el trabajo de Hosseini y co-autores [24], se utilizaron algunos valores de referencia allí definidos. Por ejemplo, el proceso de minimización de la función de pérdida se lleva a cabo con el algoritmo iterativo cuasi-Newton BFGS [40]. En cada iteración, proporciona una aproximación al Hessiano de la función a minimizar en base a los gradientes obtenidos previamente. De

esta manera, la dirección de descenso se preconditiona con información aproximada de la curvatura de la función de pérdida. La implementación en PyTorch corresponde con el optimizador de memoria limitada L-BFGS.

Por último, cabe mencionar que el comportamiento físico esperado como consecuencia del aporte de calor por parte de la fuente térmica es un incremento de la temperatura en el dominio desde el valor dado T_0 en la condición inicial. Es decir, para $t > 0$ debe ocurrir que $\hat{T} > T_0$. Para asegurar que las predicciones del modelo de PINN sean consistentes con esta condición, se utiliza una función de activación tipo *softplus* en la salida de la neurona correspondiente a la última capa del modelo. Tal función, cuya expresión es $f(x) = \beta^{-1} \log(1 + e^{\beta x})$, representa una aproximación a la función rampa cuyo grado de suavidad depende del parámetro β . Esto representa una modificación notable respecto al caso de modelos de aprendizaje profundo para problemas de regresión, donde dicha salida no se afecta por ninguna función de activación.

Conjuntos de datos

Debido a que en este caso el ajuste de los modelos se lleva a cabo bajo la estrategia de aprendizaje no supervisado, no resulta necesario contemplar un conjunto de validación. De la misma manera que en el caso de estudio unidimensional, el conjunto de datos de entrenamiento está compuesto por tres subconjuntos X_{PDE} , X_{BC} , X_{IC} . Sin embargo, debido a la configuración paramétrica propuesta asociada a la variación del radio característico r_0 , los conjuntos de datos incluyen una *feature* adicional compuesta por valores de r_0 muestreados según la estrategia de hipercubo latino en el rango de variación definido en el intervalo $[0,02; 10,0]$.

Debido a que la presencia de la fuente térmica genera gradientes térmicos elevados en las inmediaciones de su posición, resulta necesario aumentar el subconjunto X_{PDE} mediante la estrategia de muestro propuesta por Hosseini y co-autores [24]. El objetivo es generar una mayor densidad de puntos en la zona térmicamente afectada por la fuente móvil. La metodología consiste en apartar una pequeña proporción de puntos de colocación definidos sobre el dominio Ω , por ejemplo un 20%, para ubicarlos aleatoriamente sobre un disco de radio muy pequeño y centrado en la posición de la fuente. El resto de los puntos se concentran alrededor del eje de simetría longitudinal del dominio. El descrito es un procedimiento que se asemeja a los empleados en la implementación de métodos numéricos clásicos, como por ejemplo las estrategias de refinamiento y mallado adaptativo en el método de elementos finitos o la estrategia de superposición de nodos en el método Galerkin libre de elementos [39]. La implementación de la estrategia de muestreo descrita se integra dentro de módulo `LightningDataModule()` de PyTorch Lightning definido en la sección 3.2.1, mediante la definición del método `generateData()`.

La cantidad de puntos de colocación utilizados en el conjunto de entrenamiento para el interior del dominio, las fronteras y la condición inicial es $N_{\text{PDE}} = 40\,000$, $N_{\text{BC}} = 10\,000$ (2500 por cada lado) y $N_{\text{IC}} = 10\,000$, respectivamente. A modo representativo, la figura 4.12 muestra una distribución de puntos similar a del conjunto de entrenamiento pero con una cantidad de puntos significativamente inferior a la mencionada, lo que facilita la visualización.

La gráfica superior en la figura 4.12 muestra en simultáneo los conjuntos definidos para los puntos de colocación en el interior del dominio y sobre la frontera,

X_{PDE} y X_{BC} respectivamente, mientras que la gráfica inferior muestra el conjunto X_{IC} de puntos ubicados sobre todo el dominio. Se aprecia claramente la mayor densidad de puntos del conjunto X_{PDE} en la región por donde pasa la fuente térmica. Por otro lado, si bien la distribución de puntos perteneciente al conjunto X_{IC} es más homogénea en el dominio, también incluye una región de mayor densidad centrada en la posición inicial de la fuente térmica, el punto $(0, 0)$.

Las distribuciones de X_{PDE} y X_{BC} mostradas se encuentran definidas para todos los instantes de tiempo. Esto quiere decir que cualquier punto en dicha gráfica corresponde a una muestra del conjunto de datos para un instante de tiempo en particular $t_i \in (0, t_f]$. En contraposición, los puntos de X_{IC} corresponden únicamente al instante de tiempo inicial $t = 0$.

FIGURA 4.12. Subconjuntos de datos para entrenamiento.

A su vez, el conjunto de datos definido para realizar las predicciones consiste en una nube de puntos dispuestos de forma equiespaciada sobre a lo largo del eje x , mientras que sobre el eje y adquieren una distribución gradualmente más densa desde $y \pm 25$ hacia $y = 0$. La grilla consiste de 251 filas y 101 columnas que conforman un total de 25 351 puntos.

FIGURA 4.13. Subconjunto de datos para predicción.

Adimensionalización

De acuerdo a los resultados alcanzados en el caso de estudio unidimensional, aquí se implementa también la estrategia de adimensionalización de las ecuaciones de gobierno con el fin de proporcionar posibles mejoras en la convergencia de la función de pérdida. Las expresiones que se utilizan para implementar esta estrategia son las siguientes:

$$\xi = \frac{x}{L}, \quad (4.17a) \quad \eta = \frac{y}{L}, \quad (4.17b) \quad \rho_0 = \frac{r_0}{L}, \quad (4.17c)$$

$$\tau = \frac{\alpha}{L^2} t \equiv Fo, \quad (4.17d) \quad u = \frac{T}{T_0}. \quad (4.17e)$$

La ecuación de balance de energía, válida para todo $(\xi, \eta) \in \Omega^*$ y en el intervalo de tiempo adimensional $\tau \in (0, \tau_f]$, queda:

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + \underbrace{\frac{\dot{Q}_T^*}{\pi \rho_0^2} e^{-(\xi - v^* \tau)^2 / \rho_0^2} e^{-\eta^2 / \rho_0^2}}_{=\dot{Q}(\xi, \eta, \tau)}, \quad (4.18)$$

donde

$$\dot{Q}_T^* = \frac{\dot{Q}_T}{kT_0} \quad \text{y} \quad v^* = \frac{v}{\alpha/L},$$

mientras que las condiciones de borde e inicial quedan:

$$\begin{aligned} \nabla u(\xi, \eta, \tau) &= 0, \quad \forall (\xi, \eta) \in \partial\Omega^*, \tau \in (0, \tau_f], \\ u(\xi, \eta, 0) &= u_0, \quad \forall (\xi, \eta) \in \Omega^*, \tau = 0. \end{aligned}$$

4.2.3. Resultados y discusión

En esta sección se presentan los resultados obtenidos y su correspondiente discusión. La primera parte incluye los resultados del caso donde el conjunto de datos se construye para valores del radio característico en el rango $r_0 \in [1, 0; 10, 0]$. La segunda, se destina a presentar los hallazgos realizados en los casos donde $r_0 < 1, 0$ mm. Como se desarrollará en cada parte, las capacidades del modelo PINN de

obtener una solución general válida dependen fuertemente del valor de este parámetro.

Modelo de PINN para $r_0 \in [1,0; 10,0]$

Se propusieron y ensayaron una gran cantidad de experimentos para obtener valores preliminares de los hiperparámetros que gobiernan tanto el desempeño del modelo como las posibilidades de llevar a cabo un entrenamiento adecuado. A continuación, se preseleccionaron 5 experimentos cuyos modelos asociados se denotaron como M1, M2, M3, M4 y M5. La tabla 4.8 muestra los detalles de los hiperparámetros adoptados en cada caso. Los acrónimos NCO y NNxC refieren al número de capas ocultas y al número de neuronas por capa, respectivamente. En todos los casos se utilizó una función de activación tipo tangente hiperbólica $\tanh(x)$, específicamente en las unidades de las capas de entrada y ocultas. Asimismo, se recuerda también que la unidad en la capa de salida cuenta con una función de activación tipo Softplus(x) en todos los casos.

TABLA 4.8. Hiperparámetros definidos en cada experimento.

Modelo	Arquitectura		Tipo	Optimizador	
	NCO	NNxC		lr	Épocas
M1	5	50	L-BFGS	1,0	15 000
M2	5	50	Adam+L-BFGS	$5e-4 1,0$	$3\,500 + 10\,000$
M3	5	100	L-BFGS	1,0	15 000
M4	6	150	L-BFGS	1,0	15 000
M5	6	200	L-BFGS	1,0	15 000

Todos los modelos han sido entrenados en GPU tipo T4 disponible en el entorno de ejecución de *Google Colab*. El espacio de memoria ocupado por el modelo y por el conjunto de datos fue inferior en todos los casos a la memoria disponible. Esto permitió realizar el entrenamiento bajo la estrategia de *full batch*, es decir que, en cada época, se suministró al modelo el conjunto de datos completo.

Las gráficas de la figura 4.14 muestran la evolución de la función de pérdida global y la influencia de sus distintos términos, para cada uno de los modelos definidos.

FIGURA 4.14. Evolución de las funciones de pérdida.

Los modelos entrenados desde el inicio con el algoritmo L-BFGS presentan una convergencia significativamente más rápida y estable que el modelo M2 entrenado hasta la época 3500 con Adam. Esta observación se encuentra en línea con los resultados de Hosseini y co-autores [24], que emplearon exclusivamente L-BFGS en sus modelos. Resulta evidente que el preconditionamiento de la dirección de descenso con información de la curvatura de la función de pérdida proporcionada por tal método favorece el proceso de entrenamiento. De hecho, se aprecia que la tasa de convergencia en M2 se incrementa cuando entra en acción el algoritmo L-BFGS en la época 3500.

Se observa que la función de pérdida global \mathcal{L} evoluciona favorablemente en todos los modelos, aunque la tasa de convergencia se reduce notoriamente a medida que progresa el entrenamiento. Se muestran los resultados solo hasta 10 000 épocas dado que más allá de este punto no se registran mayores cambios favorables. La componente \mathcal{L}_{PDE} presenta la máxima contribución a la pérdida total. Por su parte, la satisfacción de la condición inicial, cuantificada por \mathcal{L}_{IC} , es más que adecuada. La reducción en la tasa de convergencia se debe posiblemente a la influencia que posee el término \mathcal{L}_{BC} sobre la pérdida global. \mathcal{L}_{BC} permanece estancado en un valor relativamente alto alrededor de 0,2 en todos los modelos. Esto quiere decir que las condiciones de borde Neumann sobre los contornos del dominio no se satisfacen adecuadamente, y que en consecuencia se ve comprometido el desempeño del modelo. Esta observación es habitual en el modelado por PINN y constituye una principal fuente de error que no debe ser ignorada. Sin embargo, las estrategias específicas para mitigar tales efectos indeseables se

encuentran fuera del alcance de este trabajo. De hecho, la satisfacción explícita de las condiciones de borde tipo Neumann, similar a la propuesta para las condiciones tipo Dirichlet como se mencionó en el caso de estudio unidimensional (ver apartado 4.1.3), no ha sido aún abordada en la literatura. El autor reconoce aquí también una fuente potencial de contribución en el modelado por PINN.

El modelo M4 es que el presenta el mejor desempeño. Por ello, es el que se emplea a continuación para mostrar y analizar las predicciones proporcionadas en diversos casos. Cabe resaltar que, una vez entrenado hasta un umbral de error aceptable, el modelo es capaz de brindar inferencias de temperatura \hat{T} para cualquier punto (x, y) del dominio considerado, instante de tiempo t y valor del radio característico r_0 , a costo computacional prácticamente nulo. Tales inferencias tienen sentido solo si los valores de los integrantes de la tétrada (x, y, t, r_0) se encuentran cada uno de ellos dentro del rango de valores para los que fue entrenado el modelo. Esta posibilidad de contar con una función (el modelo de red neuronal propiamente dicho con pesos entrenados) capaz de brindar predicciones paramétricas es la que distingue fundamentalmente a los modelos de PINN de los métodos numéricos clásicos. Estos últimos permiten conocer la solución una vez fijados todos los parámetros que describen el problema físico, por lo que la modificación de uno de ellos (por ejemplo el valor de r_0 en el caso aquí analizado) implica volver a realizar el cómputo secuencial de temperaturas para cada uno de los instantes de tiempo definidos en la discretización temporal elegida. En contraste, la modificación de ese mismo valor en el caso del modelo PINN paramétrico implica solo la llamada al paso *forward* con los valores de entrada deseados.

La figura 4.15 muestra la distribución de temperaturas \hat{T} obtenidas por el modelo PINN a lo largo del eje de simetría longitudinal en comparación con las temperaturas *ground-truth*, denotadas como T_{ex} , para tres instantes de tiempo y para tres valores del radio característico elegidos dentro del rango estipulado. En todos los casos se aprecia un adecuado desempeño del modelo al ser capaz de capturar no solo los valores pico, sino también el perfil de temperaturas. Las discrepancias más notorias se aprecian para las predicciones en $t = 5$ segundos para todos los casos, como también aquellas en $t = 25$ y $t = 45$ segundos en la región cercana a las fronteras en $x = 0$.

FIGURA 4.15. Comparación de temperaturas estimadas y exactas para diversos radios característicos e instantes de tiempo, a lo largo del eje x .

Para analizar más en detalle lo que ocurre en todo el dominio, se presentan a

continuación las figuras 4.16, 4.17 y 4.18, que muestran las distribuciones de temperaturas obtenidas por el modelo PINN sobre el conjunto de predicción mostrado en la figura 4.13 en comparación con las temperaturas exactas, y también la diferencia proporcional punto a punto entre ambas distribuciones.

FIGURA 4.16. Comparación de temperaturas estimadas y exactas para $r = 2$ mm en diversos instantes de tiempo.

FIGURA 4.17. Comparación de temperaturas estimadas y exactas para $r = 5$ mm en diversos instantes de tiempo.

FIGURA 4.18. Comparación de temperaturas estimadas y exactas para $r = 8$ mm en diversos instantes de tiempo

Cualitativamente, la temperatura en la zona delante de la posición de la fuente térmica móvil queda prácticamente inalterada respecto al estado inicial, mientras que la zona posterior se encuentra claramente afectada por su paso. Asimismo, se observa que las predicciones son aceptablemente simétricas respecto al eje de simetría longitudinal. Vale destacar que esta última característica fue alcanzada sin imponer ninguna condición particular sobre el modelo.

En todos los casos se aprecia un ajuste óptimo en prácticamente todo el dominio. Sin embargo, la zona próxima a la frontera en $x = 0$ es la que presenta las mayores discrepancias, como así también aquellas porciones de las fronteras en $y = -25$ y $y = 25$ afectadas térmicamente luego del avance de la fuente. Si bien tales discrepancias no superan en ningún caso el 12 % de error respecto a la solución exacta, no puede afirmarse que la predicción del modelo sea adecuada en dichas regiones. Es importante resaltar que no ha sido posible mejorar el ajuste sobre tales regiones mediante técnicas tradicionales. En consecuencia, resulta evidente la necesidad de comprender el mecanismo que genera tales defectos en presencia de condiciones de borde tipo Neumann, de manera de elaborar un mecanismo adicional que provea un ajuste adecuado del término de pérdida asociado.

El análisis cuantitativo de los resultados previamente mostrados se realiza mediante la métrica de error ε definida según la expresión (4.6). De la tabla 4.9, que resume los valores computados en cada caso, se encuentra que las soluciones obtenidas son comparativamente similares en términos de la métrica de error definida. Se interpreta que las predicciones no sufren mayores modificaciones al variar el radio característico, por lo que es esperable que las inferencias para otros valores de tal parámetro sean igualmente aceptables, siempre y cuando estos se encuentren dentro del rango para el cual se llevó a cabo el entrenamiento. Asimismo, el modelo es capaz de ofrecer resultados igualmente satisfactorios para todo el rango de tiempo del problema. Esto quiere decir que las discrepancias encontradas en las fronteras no parecen tener mayor influencia en la métrica de error computada con respecto al análisis transiente. La única excepción es el caso con $r_0 = 2$ mm y $t = 5$ s, ya que este constituye uno de los más demandantes.

TABLA 4.9. Valores del error relativo ε de acuerdo a la expresión (4.6).

	$r_0 = 2 \text{ mm}$	$r_0 = 5 \text{ mm}$	$r_0 = 8 \text{ mm}$
$t = 5 \text{ s}$	0,03613	0,02429	0,01242
$t = 25 \text{ s}$	0,02462	0,02392	0,02020
$t = 45 \text{ s}$	0,02650	0,02920	0,02949

Construcción de modelos PINN con $r_0 < 1,0 \text{ mm}$

A pesar de la gran cantidad de experimentos preliminares llevados a cabo, no fue posible encontrar un modelo paramétrico de PINN capaz de proporcionar una solución general $\hat{T}(x, y, t, r_0)$ aceptable para valores del radio característico menores a 1,0 mm. Tales experimentos contemplaron arquitecturas de redes neuronales tipo FC-FFNN con elevados números de capas ocultas (> 6) y de neuronas por capa (> 200). En cuanto a la construcción del conjunto de datos, se implementaron diversas estrategias para favorecer el desempeño de los modelos, como variar la estrategia de muestreo y la proporción de puntos en las inmediaciones de la ubicación instantánea de la fuente. Asimismo, se utilizó también un conjunto de datos de entrenamiento significativamente mayor al mencionado en el apartado 4.2.2, con una cantidad total de aproximadamente 400 000 puntos de colocación. Por otra parte, también se contemplaron diversas variantes en la estrategia de optimización, como el uso de otros algoritmos o combinaciones de más de uno.

Si bien este comportamiento no ha podido ser vinculado a una explicación cuantitativa satisfactoria, es posible asociarlo con algunos aspectos de la naturaleza física del problema en estudio. Las figuras reportadas por Hostos y co-autores [39] para $r_0 = 0,2 \text{ mm}$ y $r_0 = 0,02 \text{ mm}$ muestran que la solución presenta prácticamente una singularidad en el campo de temperaturas en la ubicación instantánea de la fuente. Con $r_0 = 0,2 \text{ mm}$ la temperatura llega a 1800 K y decae rápidamente hasta 500 K en una distancia de no más de 10 mm, mientras que con $r_0 = 0,02 \text{ mm}$ la temperatura alcanza un pico de 6000 K y decae rápidamente hasta 1000 K en una distancia también de 10 mm. Esto indica que los gradientes de temperatura en dicha zona son excesivamente pronunciados y a la vez presentan marcadas discontinuidades. Es evidente que esta característica ocasiona dificultades tanto en el modelo PINN propiamente dicho (a través del cómputo de las derivadas de la temperatura respecto a las entradas mediante el mecanismo de autodiferenciación) como en el proceso de optimización, dado que la función de pérdida también se ve afectada de una manera que no resulta fácilmente predecible.

Para enfatizar en las dificultades que encuentra un modelo de PINN para modelar tal situación, la figura 4.19 muestra los distintos términos de la función de pérdida de un modelo ajustado para un radio fijo $r_0 = 0,2 \text{ mm}$ (es decir, las entradas r_0 a la red posee un único valor). La arquitectura incluye 6 capas ocultas y 200 unidades por capa. El algoritmo de optimización empleado es L-BFGS. Es claro que el entrenamiento es sumamente lento y que la pérdida asociada a los puntos de colocación sobre el dominio es la que mayor injerencia tiene sobre el proceso. Asimismo, la condición inicial resulta también problemática dado que no evoluciona favorablemente a lo largo del entrenamiento. Dado que el modelo falla para este caso simplificado con radio característico fijo $r_0 = 0,2 \text{ mm}$, es dable esperar

que el comportamiento no sea mejor al contemplar un rango de radios que incluya este valor, ni mucho menos uno con valores más pequeños como $r_0 = 0,02$ mm previsto originalmente.

FIGURA 4.19. Evolución de los distintos términos de la función de pérdida para el modelo PINN con $r_0 = 0,2$ mm.

Si bien el estudio de los motivos que originan el comportamiento descrito, así como las medidas necesarias para mitigarlo adecuadamente, quedan fuera de los alcances de este trabajo, la obtención de modelos de PINN para casos más generales en presencia de gradientes muy pronunciados constituye una fuente de inconvenientes típicos que han tratado de ser abordados con mayor o menor éxito en la literatura [41, 42, 43, 44]. El autor reconoce esta como una oportunidad para orientar esfuerzos futuros con el fin de realizar contribuciones significativas al modelado via PINN.

Capítulo 5

Conclusiones

5.1. Conclusiones generales

La implementación algorítmica estándar o *vanilla* de modelos de PINN no difiere prácticamente de otras soluciones basadas en modelos de aprendizaje profundo. Sin embargo, esta variante presenta limitaciones que pueden ser sencillamente sorteadas para mejorar significativamente sus capacidades. Por ejemplo, la adimensionalización de las ecuaciones de gobierno en el caso unidimensional proporcionó métricas de error relativo 267,923 y 4,18506 veces inferiores, respectivamente, respecto a los casos *vanilla* no supervisado y semi-supervisado. La inclusión de datos rotulados que presenten errores significativos debe contemplar medidas de regularización adecuadas para prevenir el *overfitting* del modelo.

Por su parte, el caso de estudio bidimensional evidenció la potencialidad de esta clase de modelos entrenados de manera no supervisada de ofrecer soluciones generales paramétricas al incluir *features* adicionales en el conjunto de datos de entrada, puntualmente el radio característico r_0 . Para valores de $r_0 > 1$ mm, el modelo de mejor desempeño fue capaz de capturar con precisión el comportamiento físico del sistema, especialmente en las inmediaciones de la posición instantánea de la fuente térmica. Sin embargo, las predicciones sufrieron discrepancias de alrededor de un 10 % respecto a la solución exacta en zonas próximas a las fronteras físicas detrás de la posición de la fuente. Estas diferencias se encuentran asociadas al incumplimiento de las condiciones de borde impuestas en tal región, lo que sugiere la necesidad de tratar específicamente este problema en futuros trabajos. Asimismo, el modelo presentó limitaciones en presencia de gradientes de temperatura pronunciados provocados por valores de $r_0 < 1$ mm. Se deja también para trabajos futuros el análisis de los motivos que ocasionan el desempeño subóptimo bajo tales condiciones y sus medidas paliativas. Un factor clave a destacar es la estrategia de muestreo empleada para determinar la distribución de los puntos de colocación en el dominio. En el caso de estudio bidimensional cobró una relevancia central al necesitar incrementar la densidad de muestras en las inmediaciones del trayecto de la fuente térmica móvil. Queda en claro que la estrategia adoptada se encuentra íntimamente relacionada con la física del problema.

En cuanto a la implementación algorítmica de los modelos de PINN, el empleo de la biblioteca de PyTorch Lightning resultó especialmente útil debido al grado de organización del código que promueve y al amplio abanico de posibilidades de configuración para gestionar los diferentes eventos que ocurren durante las sucesivas etapas de entrenamiento. La biblioteca Ray Tune permitió estructurar adecuadamente los experimentos necesarios para ajustar los hiperparámetros definidos. Sin embargo, dado que se encuentra diseñada y optimizada para ejecuciones

en arquitecturas de cómputo paralelo o distribuido, su uso en una configuración local dotada de un solo nodo de cálculo resultó en una utilización subóptima de sus capacidades.

En relación con la planificación originalmente propuesta previa al desarrollo de este trabajo, se resaltan los siguientes aspectos más relevantes:

- Algunos requerimientos originalmente establecidos fueron relajados para evitar que el trabajo sea excesivamente extenso. Por ejemplo, los casos analizados contemplaron solo la estimación directa del campo de temperaturas. Sin embargo, la estimación inversa de parámetros incógnita de las ecuaciones de gobierno no ha sido abordada en el trabajo.
- Tanto la planificación como el cronograma de trabajo sufrieron extensas modificaciones a lo largo de la elaboración de este trabajo, principalmente debido a motivos de índole personal prácticamente imposibles de prever, que generaron retrasos significativos. En consecuencia, la única medida posible fue retrasar la fecha final estipulada en la planificación original.
- Uno de los principales inconvenientes encontrados (y debidamente previsto en la planificación) durante la ejecución de los casos de estudio analizados fue la limitación en el uso de recursos computacionales gratuitos. El plan de mitigación previsto para hacer frente a este riesgo ha sido satisfactorio. Asimismo, el autor contó con recursos computacionales adicionales derivados de su actividad como becario postdoctoral en CONICET que contribuyeron a completar la ejecución de los casos de estudio propuestos.

5.2. Próximos pasos

Específicamente en relación con la construcción de modelos de PINN para el propósito buscado en este trabajo, el principal interés es ampliar sus capacidades predictivas. Existen diversas estrategias de implementación no contempladas en este trabajo que pueden contribuir significativamente a este objetivo. Por ejemplo, la implementación adaptativa del valor de los pesos asociados a los diferentes términos que componen la función de pérdida serviría para lograr un balance adecuado entre ellos durante la etapa de entrenamiento. Otro ejemplo podría ser la construcción de modelos secuenciales que consisten en generar una partición del dominio temporal en subdominios no solapados en los que se ajusta sucesivamente los pesos de la red, y que han demostrado proporcionar mejoras en el desempeño de los modelos PINN en problemas transientes.

Asimismo, el modelo podría aumentarse lo suficiente para contemplar el acoplamiento entre el modelo de conducción de calor y los modelos mecánicos y metalúrgicos, con el fin de hallar tanto el campo de tensiones residuales como la distribución de las distintas fases metalográficas en la muestra. Asimismo, la inclusión de fenómenos como cambios de fase y de mecanismos de transferencia de calor adicionales como convección y radiación, resultaría en un modelo termo-mecánico-metalúrgico completo capaz de ser empleado, por ejemplo, en la caracterización de un proceso de soldadura real en diversas aplicaciones ingenieriles.

Apéndice A

Conceptos generales relativos a AI

En este apéndice se ofrecen algunas definiciones y descripciones respecto a conceptos generales relativos a AI, como aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo, y redes neuronales.

A.1. Definición de AI

Resulta extremadamente difícil establecer una definición precisa de lo que exactamente implica la AI. Sheikh y sus coautores [45], después de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica de los intentos previos de definirla, señalan que esta dificultad radica en la evolución constante de esta disciplina y en la falta de consenso en cuanto a una definición universalmente aceptada para este concepto.

No obstante, y para orientar la definición hacia los usos que se persiguen en este trabajo, se recurrirá al enfoque más clásico de AI relacionado con el desarrollo de sistemas inteligentes que intentan emular la inteligencia humana para abordar problemas complejos descritos por reglas matemáticas y formalismos, aprender de ellos y proponer cursos de acción de manera autónoma que ayuden a la toma de decisiones [45]. Tal clase de problemas implican tareas de cálculo que resultan muy sencillas para las computadoras pero intelectualmente muy difíciles (hasta imposibles) para el ser humano. De esta manera, se excluyen deliberadamente las estrategias computacionales para llevar a cabo tareas que son extremadamente desafiantes para las computadoras pero sencillas y habituales para el ser humano, fenómeno conocido como “paradoja de Moravec” [45]. El reconocimiento de rostros en una imagen o palabras en una oración hablada quedan comprendidos bajo esta última categoría [27]. Tales casos de uso se encuentran fuera del alcance de este trabajo.

A.2. Aprendizaje de máquina

Por su parte, el aprendizaje de máquina (ML, por las siglas en inglés de *Machine Learning*) es considerado un subconjunto de la AI que exhibe características de “aprendizaje” asociadas con la inteligencia humana relacionadas con la capacidad de aprender y mejorar sus análisis a través de la experiencia, y también tomar decisiones con algún grado de autonomía. Para ello, utiliza algoritmos basados en datos específicamente diseñados según el tipo de problema a resolver (ya sea de regresión, clasificación o búsqueda de patrones), y fundamentados en la combinación de técnicas matemáticas y estadísticas [46].

La construcción de modelos de regresión multivariada es una de las estrategias de ML más comúnmente desarrolladas para modelar problemas en ingeniería como los que se pretenden abordar aquí. Los detalles se encuentran fuera del alcance planteado para este trabajo, pero pueden ser consultados en el libro “Introducción al aprendizaje estadístico” de James y co-autores [46].

Los modelos de regresión multivariada buscan predecir valores numéricos de una o varias variables de interés, llamadas variables objetivo, que son de naturaleza continua. Lo hacen a partir de los valores de ciertas variables de entrada, conocidas como variables predictoras. Para lograrlo, utilizan grandes conjuntos de datos, generalmente obtenidos en situaciones controladas o generados sintéticamente. En estos conjuntos de datos, los valores de las variables objetivo son previamente conocidos para un grupo específico de valores en las variables de entrada, lo que se conoce como datos “etiquetados” o “rotulados”. Por su parte, el modelo está matemáticamente definido por un conjunto de parámetros cuyo valor óptimo es desconocido. La fase conocida como “etapa de entrenamiento” implica exponer al modelo a los datos proporcionados con el fin de ajustar iterativamente tales parámetros. Este proceso utiliza técnicas de optimización matemática que requieren la definición de una métrica de error que involucra tanto los datos etiquetados como las predicciones generadas por el modelo. En el contexto descrito, la estrategia de entrenamiento es conocida como “aprendizaje supervisado”.

A.3. Aprendizaje profundo

El aprendizaje profundo (DL por las siglas en inglés de *Deep Learning*) es, a su vez, un subconjunto del ML que se caracteriza por el uso de redes neuronales artificiales (ANN, por las siglas en inglés de *Artificial Neural Networks*) [27]. Existen una gran cantidad de tipos diferentes de ANN, como las redes profundas de avance, convolucionales, recurrentes, entre muchas otras. Este trabajo se enfoca en el uso y desarrollo de modelos de redes neuronales profundas de avance. En el capítulo 2 se brindan mayores detalles y precisiones respecto a ellos, en el contexto del modelado de problemas que involucran fenómenos de conducción de calor.

En esencia, el uso de redes neuronales profundas para modelar problemas de regresión multivariada no reviste mayores diferencias en cuanto a la estrategia de aprendizaje supervisado descrita en la sección previa.

Los niveles de abstracción descritos en esta sección pueden visualizarse esquemáticamente en la figura A.1

FIGURA A.1. Nivel de abstracción en el contexto más abarcativo de la AI (basado en los lineamientos descritos en [1]).

Apéndice B

Fenómeno de conducción de calor

Los conceptos aquí presentados son tomados y adaptados principalmente del libro “Conducción de Calor” de Hahn y Özisik [15]. Se sugiere recurrir a la bibliografía mencionada para profundizar en detalles no mencionados en este resumen.

B.1. Conceptos básicos

La conducción es un mecanismo específico de transferencia de calor que tiene lugar en medios continuos (sólido, líquido o gaseoso), donde existe un intercambio de energía desde una región hacia otra de menor temperatura debido a la presencia de un gradiente de temperatura en el sistema. Esta rama de la ciencia se ocupa principalmente de la determinación de la distribución de temperatura en tales medios considerando leyes físicas que gobiernan el fenómeno en cuestión. La convección y la radiación son dos mecanismos adicionales de transferencia de calor que no serán tenidos en cuenta en este trabajo.

La temperatura es una magnitud escalar medible que indica el grado de actividad molecular de una porción de materia, asociado con la energía cinética promedio de las partículas que lo componen. Un aumento de temperatura en una porción de materia indica el incremento de su contenido energético, es decir que las moléculas que lo componen adquieren mayor grado de actividad.

Por otra parte, se entiende por calor al intercambio de energía entre una región de un cuerpo a cierta temperatura hacia otra región a menor temperatura.

B.2. Ley de Fourier

La denominada Ley de Fourier es la ley que gobierna la relación entre el flujo de calor y el campo de temperatura en un medio sólido. Al igual que otras leyes de la naturaleza que proveen descripciones aceptadas de fenómenos naturales observables como las leyes de Newton, se trata de una ley formulada en base a evidencia empírica, cuya expresión matemática es

$$\dot{q}(\mathbf{x}, t) = -\mathbf{k}\nabla T(\mathbf{x}, t), \quad [\text{Wm}^{-2}], \quad (\text{B.1})$$

donde $\mathbf{x} = [x, y, z]^T$ es la posición espacial en \mathbb{R}^3 , el gradiente de temperatura $\nabla T(\mathbf{x}, t)$ es un vector normal a la superficie isotérmica, el vector $\dot{q}(\mathbf{x}, t)$ representa el flujo de calor por unidad de tiempo y por unidad de área de la superficie isotérmica, y \mathbf{k} es el tensor (en sentido matemático) de conductividad térmica del material. Para el caso de un material sólido homogéneo e isótropo, es decir en el

que la conductividad no depende de la posición ni de la dirección, \mathbf{k} puede ser reemplazado por una magnitud escalar positiva k que indica la capacidad de un material para conducir el calor:

$$\mathbf{k} = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Los materiales que son buenos conductores del calor poseen conductividades térmicas elevadas, como los metales.

B.3. Ecuación del calor

La formulación de la ecuación de calor puede realizarse a partir de un análisis integral (en el sentido matemático) del balance de energía para un pequeño volumen de control V . La conservación de la energía en tal volumen establece la siguiente relación:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Tasa de energía} \\ \text{almacenada en } V \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} \text{Tasa de calor ingresando} \\ \text{a través de la superficie} \\ \text{exterior de } V \end{array} \right\} + \left\{ \begin{array}{l} \text{Tasa de generación} \\ \text{de energía en } V \end{array} \right\}$$

Luego de formular cada término por separado, y teniendo en cuenta la ley de Fourier (B.1), se llega a la siguiente ecuación en derivadas parciales, válida para un sólido homogéneo e isótropo que ocupa una región Ω del espacio, en régimen transitorio:

$$\rho c \frac{\partial T(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T(\mathbf{x}, t)) + Q(\mathbf{x}, t), \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega, \quad (\text{B.2})$$

donde ρ y c son, respectivamente, la densidad y el calor específico del material supuestos constantes, mientras que Q es la tasa volumétrica de generación de energía interna dependiente de la posición y del tiempo asociada a reactividad química o nuclear, absorción de luz láser, o cualquier otro tipo de fuente.

B.4. Condiciones iniciales y de contorno

La ecuación (B.2) requiere restricciones adicionales para poder obtener una solución única. De esta manera, se necesitan dos condiciones de borde para cada dimensión espacial y una condición inicial para un problema no estacionario. La condición inicial especifica la distribución de temperatura en el medio en el origen del dominio temporal, y suele expresarse simbólicamente como

$$\mathcal{IC}(T, T_t; t = 0, \mathbf{x} \in \Omega) = 0. \quad (\text{B.3})$$

Las condiciones de borde especifican magnitudes físicas asociadas al problema de conducción de calor en ciertas porciones no solapadas del contorno $\partial\Omega$ del dominio, y pueden clasificarse en tres categorías:

- Condiciones del primer tipo (condición “esencial” o tipo *Dirichlet*) que indican una temperatura prescrita en una cierta porción de la frontera.
- Condiciones del segundo tipo (condición “natural” o tipo *Neumann*) que indican flujos de calor prescritos en otra porción de frontera.

- Condiciones del tercer tipo (condición “mixta” o tipo *Robin*) que indican convección hacia el medio circundante.

En general, estas expresiones pueden ser escritas como

$$\mathcal{BC}(T, \nabla T; \mathbf{x} \in \partial\Omega) = 0. \quad (\text{B.4})$$

Los problemas ingenieriles formulados con las condiciones inicial (B.4) y de borde (B.3) junto con la ecuación de conducción de calor (B.2) conforman un PVIB como se describió en la sección 1.3.

Apéndice C

Configuración de *minibatches*

El contenido de este apéndice refiere a la definición, configuración e implementación algorítmica con PyTorch Lightning para emplear *minibatches* durante la etapa de ajuste de parámetros del modelo de PINN.

C.1. Clase `CombinedLoader()`

El módulo `CombinedLoader()` es exclusivo de PyTorch Lightning. Permite combinar diferentes iterables de PyTorch (por ejemplo, *dataloaders*) bajo estrategias de muestreo específicas. Los parámetros para definir el comportamiento del módulo son los siguientes:

- `iterables`. Iterable o colección de iterables de PyTorch sobre los que se realiza el muestreo.
- `mode`. Configuración de la estrategia de muestreo. Los *strings* admitidos son `'min_size'`, `'max_size_cycle'`, `'max_size'` y `'sequential'`.

A continuación se presenta un extracto de la documentación oficial de Lightning referido al uso de la clase `CombinedLoader()` [47]. Se muestra la construcción de los *minibatches* sobre dos conjuntos de datos “de juguete” compuestos por una secuencia de valores enteros consecutivos en el rango $[0, 5]$ y otro en $[0, 14]$ embebidos en dos *dataloaders* `'a'` y `'b'`, respectivamente. En cada caso se define un tamaño de *minibatch* diferente, 4 y 5 respectivamente.

En principio, parecería evidente que el *dataloader* `'b'` debería ser partido en 3 *minibatches* de igual tamaño. Sin embargo, no resulta claro cómo deberían construirse los *minibatches* correspondientes al *dataloader* `'a'`, y al mismo tiempo cómo combinarlos con los *dataloader* `'b'`. Es por ello que Lightning ofrece los modos de construcción previamente mencionados, que se presentarán en las próximas secciones.

El siguiente código exhibe la creación del objeto `combined_loader` de la clase `CombinedLoader()`, donde el argumento `iterables` contiene el diccionario de *dataloaders* previamente mencionados.

```

1 from torch.utils.data import DataLoader
2 from pytorch_lightning.utilities import CombinedLoader
3 iterables = {'a': DataLoader(range(6), batch_size=4),
4             'b': DataLoader(range(15), batch_size=5)}
5 combined_loader = CombinedLoader(iterables, mode=mode)
6 batch_idx = dataloader_idx = 0
7 _ = iter(combined_loader)

```

La variable `mode` incluye alguno de los *strings* previamente mencionados `'min_size'`, `'max_size_cycle'`, `'max_size'` o `'sequential'`.

C.1.1. Comportamiento bajo la estrategia `'max_size_cycle'`

```
1 combined_loader = CombinedLoader(iterables, mode='max_size')
2
3 for batch, batch_idx, dataloader_idx in combined_loader:
4     print(f"{batch}, {batch_idx=}, {dataloader_idx=}")
```

La impresión por pantalla de la sentencia dentro del bucle muestra la siguiente secuencia:

```
1 {'a': tensor([0, 1, 2, 3]), 'b': tensor([0, 1, 2, 3, 4])}, batch_idx=0,
   dataloader_idx=0
2 {'a': tensor([4, 5]), 'b': tensor([5, 6, 7, 8, 9])}, batch_idx=1,
   dataloader_idx=0
3 {'a': tensor([0, 1, 2, 3]), 'b': tensor([10, 11, 12, 13, 14])},
   batch_idx=2, dataloader_idx=0
```

Se aprecia que el *minibatch* bajo el índice `batch_idx=1` contiene solo dos muestras correspondientes al *dataloader* `'a'`. Sin embargo, como la construcción de *minibatches* del *dataloader* `'b'` aún no ha finalizado, se construye un *minibatch* adicional para el *dataloader* `'a'` que repite las primeras cuatro muestras. De esta manera se tienen tres *minibatches* completos.

C.1.2. Comportamiento bajo la estrategia `'max_size'`

```
1 combined_loader = CombinedLoader(iterables, 'max_size')
2
3 for batch, batch_idx, dataloader_idx in combined_loader:
4     print(f"{batch}, {batch_idx=}, {dataloader_idx=}")
```

La impresión por pantalla de la sentencia dentro del bucle muestra la siguiente secuencia:

```
1 {'a': tensor([0, 1, 2, 3]), 'b': tensor([0, 1, 2, 3, 4])}, batch_idx=0,
   dataloader_idx=0
2 {'a': tensor([4, 5]), 'b': tensor([5, 6, 7, 8, 9])}, batch_idx=1,
   dataloader_idx=0
3 {'a': None, 'b': tensor([10, 11, 12, 13, 14])}, batch_idx=2,
   dataloader_idx=0
```

Al igual que en el caso anterior, el *minibatch* bajo el índice `batch_idx=1` contiene solo dos muestras correspondientes al *dataloader* `'a'`. La particularidad aquí es que el *minibatch* bajo el índice `batch_idx=2` se encuentra vacío debido a que ya se han agotado las entradas del *dataloader* `'a'` en el *minibatch* previo. Por su parte, el *minibatch* bajo el índice `batch_idx=2` correspondientes al *dataloader* `'b'` se construye con las entradas faltantes de dicho conjunto.

C.1.3. Comportamiento bajo la estrategia 'min_size'

```

1 combined_loader = CombinedLoader(iterables, mode='min_size')
2
3 for batch, batch_idx, dataloader_idx in combined_loader:
4     print(f"{batch}, {batch_idx=}, {dataloader_idx=}")

```

La impresión por pantalla de la sentencia dentro del bucle muestra la siguiente secuencia:

```

1 {'a': tensor([0, 1, 2, 3]), 'b': tensor([0, 1, 2, 3, 4])}, batch_idx=0,
   dataloader_idx=0
2 {'a': tensor([4, 5]), 'b': tensor([5, 6, 7, 8, 9])}, batch_idx=1,
   dataloader_idx=0

```

En este caso, las iteraciones acaban cuando el *dataloader* 'a' agota sus muestras disponibles. La particularidad aquí es que, al no existir un tercer *minibatch*, el *dataloader* 'b' pierde las últimas cinco entradas.

C.1.4. Comportamiento bajo la estrategia 'sequential'

```

1 combined_loader = CombinedLoader(iterables, mode='sequential')
2
3 for batch, batch_idx, dataloader_idx in combined_loader:
4     print(f"{batch}, {batch_idx=}, {dataloader_idx=}")

```

La impresión por pantalla de la sentencia dentro del bucle muestra la siguiente secuencia:

```

1 tensor([0, 1, 2, 3]), batch_idx=0, dataloader_idx=0
2 tensor([4, 5]), batch_idx=1, dataloader_idx=0
3 tensor([0, 1, 2, 3, 4]), batch_idx=0, dataloader_idx=1
4 tensor([5, 6, 7, 8, 9]), batch_idx=1, dataloader_idx=1
5 tensor([10, 11, 12, 13, 14]), batch_idx=2, dataloader_idx=1

```

Se han construido dos *dataloaders* nuevos bajo los índices `dataloader_idx=0` y `dataloader_idx=1`. El primero, contiene dos *minibatches* correspondientes al *dataloader* 'a', mientras que el segundo contiene tres correspondientes al *dataloader* 'b'. De esta manera, se realiza un recorrido por dos ciclos, uno sobre los `dataloader_idx` y otro sobre los `batch_idx`, de manera que no queda ninguna muestra sin recorrer. Asimismo, tampoco se produce duplicación de la información como en el caso `mode='max_size_cycle'`.

Bibliografía

- [1] Singapore Computer Society. *Simplifying the difference: Machine Learning vs. Deep Learning*.
<https://www.scs.org.sg/articles/machine-learning-vs-deep-learning>. 2023.
- [2] Select Committee on Artificial Intelligence. *National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan. 2023 Update*. National Science and Technology Council, United States of America.
- [3] European Commission. *Coordinated Plan on Artificial Intelligence, 2021 Review*. 2021.
- [4] Dirección Nacional de Políticas de Planificación. *Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030*. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Argentina.
- [5] N. Maslej et al. *The AI Index 2023 Annual Report*. AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA.
- [6] Emma Sabzalieva y Arianna Valentini. «ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide». En: (2023).
- [7] Timon Rabczuk y Klaus-Jürgen Bathe. *Machine Learning in Modeling and Simulation: Methods and Applications*. Part of the book series: Computational Methods in Engineering & the Sciences (CMES). Springer, 2023.
- [8] William A Menner. «Introduction to modeling and simulation». En: *Johns Hopkins APL Technical Digest* 16 (1995), págs. 6-6.
- [9] Isaac Kofi Nti et al. «Applications of artificial intelligence in engineering and manufacturing: A systematic review». En: *Journal of Intelligent Manufacturing* 33.6 (2022), págs. 1581-1601.
- [10] M. Raissi, P. Perdikaris y G. E. Karniadakis. «Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations». En: *Journal of Computational physics* 378 (2019), págs. 686-707.
- [11] Temoor Muther et al. «Physical laws meet machine intelligence: Current developments and future directions». En: *Artificial Intelligence Review* 56.7 (2023), págs. 6947-7013.
- [12] IBM. *¿Qué es un digital twin?*
<https://www.ibm.com/mx-es/topics/what-is-a-digital-twin>. 2023.
- [13] Yimin Yang et al. «Gas turbine engine transient performance and heat transfer effect modelling: A comprehensive review, research challenges, and exploring the future». En: *Applied Thermal Engineering* (2023), pág. 121523.
- [14] F. Moukalled, L. Mangani y M. Darwish. *The finite volume method*. Springer, 2016.
- [15] David W Hahn y M Necati Özisik. *Heat conduction*. John Wiley & Sons, 2012.

- [16] Rolf Leis. *Initial boundary value problems in mathematical physics*. Courier Corporation, 2013.
- [17] Olek C Zienkiewicz, Robert L Taylor y Jian Z Zhu. *The finite element method: its basis and fundamentals*. Elsevier, 2005.
- [18] Salvatore Cuomo et al. «Scientific machine learning through physics-informed neural networks: Where we are and what's next». En: *Journal of Scientific Computing* 92.3 (2022), pág. 88.
- [19] George Em Karniadakis et al. «Physics-informed machine learning». En: *Nature Reviews Physics* 3.6 (2021), págs. 422-440.
- [20] Zaharaddeen Karami Lawal et al. «Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: a systematic literature review and bibliometric analysis». En: *Big Data and Cognitive Computing* 6.4 (2022), pág. 140.
- [21] P. Ren et al. «PhyCRNet: Physics-informed convolutional-recurrent network for solving spatiotemporal PDEs». En: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 389 (2022), pág. 114399.
- [22] Shengze Cai et al. «Physics-informed neural networks for heat transfer problems». En: *Journal of Heat Transfer* 143.6 (2021), pág. 060801.
- [23] Navid Zobeiry y Keith D Humfeld. «A physics-informed machine learning approach for solving heat transfer equation in advanced manufacturing and engineering applications». En: *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 101 (2021), pág. 104232.
- [24] Ehsan Hosseini et al. «Single-track thermal analysis of laser powder bed fusion process: Parametric solution through physics-informed neural networks». En: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 410 (2023), pág. 116019.
- [25] Hui Pang et al. «Physics-informed neural network approach for heat generation rate estimation of lithium-ion battery under various driving conditions». En: *Journal of Energy Chemistry* 78 (2023), págs. 1-12.
- [26] Qiming Zhu, Zeliang Liu y Jinhui Yan. «Machine learning for metal additive manufacturing: predicting temperature and melt pool fluid dynamics using physics-informed neural networks». En: *Computational Mechanics* 67 (2021), págs. 619-635.
- [27] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio y Aaron Courville. *Deep Learning*. <http://www.deeplearningbook.org>. MIT Press, 2016.
- [28] Frank Rosenblatt. «The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain.» En: *Psychological review* 65.6 (1958), pág. 386.
- [29] Liam Li et al. «A system for massively parallel hyperparameter tuning». En: *Proceedings of Machine Learning and Systems* 2 (2020), págs. 230-246.
- [30] Romain Egelé et al. «Asynchronous Decentralized Bayesian Optimization for Large Scale Hyperparameter Optimization». En: *2023 IEEE 19th International Conference on e-Science (e-Science)*. IEEE. 2023, págs. 1-10.
- [31] Xavier Glorot y Yoshua Bengio. «Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks». En: *Proceedings of the thirteenth international conference on artificial intelligence and statistics*. JMLR Workshop y Conference Proceedings. 2010, págs. 249-256.
- [32] Douglas C Montgomery. *Design and analysis of experiments*. John Wiley & sons, 2017.

- [33] Turing. *Why Is Python Best Adapted to AI and Machine Learning?*
<https://www.turing.com/kb/python-best-adapted-to-ai-and-machine-learning>.
- [34] Lightning AI. *Pytorch Lightning version 2.1.4*.
<https://lightning.ai/docs/pytorch/stable/>.
- [35] Richard Liaw et al. «Tune: A Research Platform for Distributed Model Selection and Training». En: *arXiv preprint arXiv:1807.05118* (2018).
- [36] Ray. *Ray version 2.9.2*. <https://docs.ray.io/en/latest/index.html>.
- [37] Sifan Wang et al. «An expert's guide to training physics-informed neural networks». En: *arXiv preprint arXiv:2308.08468* (2023).
- [38] John Goldak, Aditya Chakravarti y Malcolm Bibby. «A new finite element model for welding heat sources». En: *Metallurgical transactions B* 15 (1984), págs. 299-305.
- [39] Juan C Álvarez Hostos et al. «Solving heat conduction problems with a moving heat source in arc welding processes via an overlapping nodes scheme based on the improved element-free Galerkin method». En: *International Journal of Heat and Mass Transfer* 192 (2022), pág. 122940.
- [40] Jorge Nocedal y Stephen J Wright. *Numerical optimization*. Springer, 1999.
- [41] Aditi Krishnapriyan et al. «Characterizing possible failure modes in physics-informed neural networks». En: *Advances in neural information processing systems* 34 (2021), págs. 26548-26560.
- [42] Sifan Wang, Yujun Teng y Paris Perdikaris. «Understanding and mitigating gradient flow pathologies in physics-informed neural networks». En: *SIAM Journal on Scientific Computing* 43.5 (2021), A3055-A3081.
- [43] Shota Deguchi y Mitsuteru Asai. «Dynamic & norm-based weights to normalize imbalance in back-propagated gradients of physics-informed neural networks». En: *Journal of Physics Communications* 7.7 (2023), pág. 075005.
- [44] Levi D McClenny y Ulisses M Braga-Neto. «Self-adaptive physics-informed neural networks». En: *Journal of Computational Physics* 474 (2023), pág. 111722.
- [45] Haroon Sheikh, Corien Prins y Erik Schrijvers. *Mission AI: The New System Technology*. Springer Nature, 2023.
- [46] Gareth James et al. *An introduction to statistical learning*. Vol. 112. Springer, 2013.
- [47] Lightning AI. *Pytorch Lightning version 2.1.4 - Clase CombinedLoader()*.
https://lightning.ai/docs/pytorch/stable/api/lightning.pytorch.utilities.combined_loader.html.